

Traducciones / Traduções / Translations

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 51-91 (2023)

**PERSPECTIVAS TEMPORALES, PALIMPSESTOS
Y LA ARQUEOLOGÍA DEL TIEMPO**

Perspectivas temporais, palimpsestos e a arqueologia do tempo
Time perspectives, palimpsests, and the archaeology of time

Geoff Bailey

Department of Archaeology, University of York, The King's Manor, York YO1 7EP, UK

E-mail: gb502@york.ac.uk

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2656-830X>

Traductor: Tomás Paya

Instituto de las Culturas (UBA-CONICET)

E-mail: tomaspaya95@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4855-6006>

Fecha de recepción: 23 de noviembre de 2023 - Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Este artículo explora el significado del perspectivismo temporal, su relación con otras teorías sobre el tiempo empleadas en la interpretación arqueológica y las maneras en las que puede ser implementado a través de un análisis de la naturaleza de palimpsesto del mundo material que habitamos. Los palimpsestos se muestran como un fenómeno universal del mundo material, y como una serie de categorías superpuestas que varían de acuerdo con su escala geográfica, su resolución temporal y su integridad de preservación. Los ejemplos arqueológicos son usados para mostrar cómo diversos tipos de palimpsesto pueden ser analizados para abordar diferentes tipos de cuestiones respecto de la dimensión temporal de la experiencia humana, así como la relación entre diferentes tipos de procesos y diferentes escalas de fenómenos. Se tratan las objeciones al carácter aparentemente determinista y asocial del perspectivismo temporal, y su aparente desatención a la experiencia subjetiva y la acción y percepción individuales. La línea de pensamiento aquí desarrollada es, a su vez, utilizada para criticar otros acercamientos a la arqueología del tiempo y las comprensiones convencionales sobre la relación entre pasado, presente y futuro.

Palabras clave: contemporaneidad, presente duracional, Épiro, palimpsesto, perspectivismo temporal, escala temporal.

RESUMO

Este artigo explora o significado do perspectivismo do tempo, a sua relação com outras teorias do tempo utilizadas na interpretação arqueológica e as formas como pode ser implementado através de uma análise da natureza do palimpsesto do mundo material que habitamos. Os palimpsestos são apresentados como um fenômeno universal do mundo material e formam uma série de categorias sobrepostas, que variam de acordo com sua escala geográfica, resolução temporal e integridade de preservação.

Exemplos arqueológicos são usados para mostrar como diferentes tipos de palimpsestos podem ser analisados para abordar diferentes tipos de questões sobre a dimensão temporal da experiência humana e a relação entre diferentes tipos de processos e diferentes escalas de fenômenos. Objeções ao caráter aparentemente determinista e as sociais do perspectivismo temporal, e sua aparente negligência da experiência subjetiva e da ação e percepção individual são tratadas. A linha de pensamento desenvolvido aqui é usada, por sua vez, para criticar outras abordagens da arqueologia do tempo e compreensões convencionais da relação entre passado, presente e futuro.

Palavras-chave: contemporaneidade, presente duracional, Épiro, palimpsesto, perspectivismo temporal, escala temporal.

ABSTRACT

This paper explores the meaning of time perspectivism, its relationship to other theories of time used in archaeological interpretation, and the ways in which it can be implemented through an analysis of the palimpsest nature of the material world we inhabit. Palimpsests are shown to be a universal phenomenon of the material world, and to form a series of overlapping categories, which vary according to their geographical scale, temporal resolution and completeness of preservation. Archaeological examples are used to show how different types of palimpsest can be analyzed to address different sorts of questions about the time dimension of human experience, and the relationship between different types of processes and different scales of phenomena. Objections to the apparently deterministic and asocial character of time perspectivism, and its apparent neglect of subjective experience and individual action and perception, are dealt with. The line of thinking developed here is used, in its turn, to critique other approaches to the archaeology of time, and conventional understandings of the relationship between past, present and future.

Keywords: contemporaneity, durational present, Epirus, palimpsest, time perspectivism, timescale.

INTRODUCCIÓN

Para muchos arqueólogos, es la profundidad temporal lo que le da a la arqueología su distintividad como una disciplina intelectual. Para otros, es el énfasis en la materialidad de la existencia humana, alguna vez menospreciada como un método de segunda mano para estudiar las actividades humanas, pero ahora convertido en una virtud por los numerosos estudios de la cultura material que enfatizan el rol activo de los artefactos y las estructuras materiales en la acción e interacción humanas. Estos dos temas están conectados, dado que son las propiedades durables del universo material las que le dan a la conciencia humana un sentido del tiempo que se extiende más allá de las vidas y percepciones individuales, y las que les otorgan a los arqueólogos la oportunidad de la exploración empírica de las actividades humanas más allá del alcance de la observación personal, el testimonio oral o los registros escritos.

Las últimas dos décadas han sido testigos de una proliferación y diversificación de las discusiones teóricas sobre el tiempo y su impacto en la interpretación arqueológica, las cuales han servido para abrir una exploración de gran alcance de esta conexión entre el tiempo y el mundo material (ver Bailey 2005; Lucas 2005; para resúmenes). La discusión ha seguido varios temas entrelazados, aunque a menudo divergentes, recurriendo a un amplio rango de fuentes de inspiración, que incluye las propiedades intrínsecas de los propios datos arqueológicos y otras disciplinas como la antropología social, la historia, la geología, la paleontología, la filosofía y la matemática.

Un tema que muestra muchos puntos de convergencia con la literatura sobre

procesos de formación de sitios (Schiffer 1976, 1987) y con los estudios de geólogos y paleontólogos (Behrensmeyer 1982; O'Brien y Lyman 2000) es el examen de las propiedades temporales y espaciales de los datos arqueológicos, cómo los medimos de manera más o menos arbitraria, y cómo las diferencias en la escala y la resolución temporal de los conjuntos de dichos datos constriñen o expanden las preguntas que podemos abordar empíricamente sobre el pasado (Renfrew 1981; Gamble 1986; Ebert 1992; Rossignol y Wandsnider 1992; Stahl 1993; Stern 1993, 1994; Zvelebil 1993; Ramenofsky y Steffen 1998; Lock y Molyneux 2006). Este último tema, siguiendo a Bailey (1981, 1983, 1987), es en ocasiones etiquetado como "perspectivismo temporal" (Fletcher 1992; Murray 1997, 1999b; Wandsnider 2004; Hull 2005; Holdaway y Wandsnider 2006). Variaciones importantes sobre esta cuestión –que se basan más fuertemente en otras disciplinas para abordar diferencias en escala temporal, pero que usualmente evitan la etiqueta de "perspectivismo temporal"– son la aplicación de ideas tomadas de la escuela de los *Annales* en historia (Bintliff 1991; Knapp 1992) y el uso de teoría dinámica no lineal (Van der Leew y McGlade 1997).

Un segundo tópico fácilmente comprensible es el examen de la conciencia temporal de la gente en el pasado, su sentido de pasado y de futuro, cómo eso influyó su comportamiento y cómo fue variando o desarrollándose durante el curso de la historia humana, ya sea por razones culturales o neuropsicológicas (Clark 1992; Murray 1999a; Alcock 2002; Bradley 2002). Un tema estrechamente relacionado son las propiedades durables del registro material como una dimensión extra de la conciencia y la acción humanas, a través de su capacidad

para simbolizar el paso del tiempo y para moldear las actividades humanas, especialmente el entorno construido, como los montículos funerarios y las estructuras residenciales (Bradley 1991, 1993; Bailey 1993; Fletcher 1995).

Algunas discusiones intentan integrar elementos de los tres tópicos, a menudo con un énfasis en el elemento subjetivo en la conciencia temporal (incluyendo el nuestro propio como arqueólogos), y sus referentes culturales, políticos o filosóficos, basándose en la teoría social y la filosofía contemporáneas (Shanks y Tilley 1987; Gosden 1994; Thomas 1996; Harding 2005; Lucas 2005).

A lo largo de esta literatura, hay un contraste básico entre los patrones temporales diferenciales del mundo material que la gente en el pasado puede haber reconocido y utilizado conscientemente en su vida social y su cosmología, y los patrones temporales diferenciales inherentes a los depósitos arqueológicos que nosotros como arqueólogos buscamos aprovechar para decir más sobre el pasado y nuestra relación con él¹.

En este artículo enfatizo en las tres percepciones que inspiraron la definición original del perspectivismo temporal: la resolución temporal relativamente de grano grueso y la naturaleza de palimpsesto de gran parte del registro arqueológico; la posibilidad de que la profundidad temporal incrementada y la resolución temporal variada de la observación que proporcionan los datos arqueológicos pueda permitirnos percibir fenómenos y procesos no visibles a escalas de observación más pequeñas; y la naturaleza arbitraria de la frontera entre “pasado” y “presente”. Considero más cuidadosamente la definición del perspectivismo temporal y sus implicaciones teóricas y operativas, analizo el concepto de “palimp-

sesto” y defino algunas de sus propiedades variables, examino los tipos de procesos que pueden volverse visibles en escalas temporales más largas y de grano grueso, y abordo el problema de cómo reconciliar esos fenómenos a largo plazo con el énfasis en la acción y percepción individual que ha dominado gran parte de la interpretación arqueológica reciente. Por ejemplo, me baso en información de campo de mi propia experiencia, en particular el proyecto Klithi, centrado en un registro de 100.000 años de actividad en la región de Épiro, en el noroeste de Grecia, a escala del sitio y la región arqueológica (Figura 1), y en escalas etnográficas y arqueológicas de observación, que han sido más extensamente discutidas y publicadas en otra parte (Bailey 1997; Bailey *et al.* 1998; Green *et al.* 1998; Green 2005). Este tema del perspectivismo temporal ha sido el más lento para echar raíces, ha generado la mayoría de las críticas, y ha creado las mayores confusiones y resistencias, cuyas razones abordo más adelante.

EL PERSPECTIVISMO TEMPORAL DEFINIDO

Como fue enunciado originalmente, el perspectivismo temporal es “*la idea de que diferentes escalas temporales ponen el foco en diferentes aspectos de comportamiento, y requieren diferentes tipos de principios explicativos*” (Bailey 1981: 103), o “*la idea de que diferentes escalas temporales ponen el foco en diferentes tipos de procesos, y requieren diferentes conceptos y diferentes tipos de variables explicativas*” (Bailey 1987: 7). Expresado de esta manera, el énfasis de estas definiciones formales parece estar en la noción de cómo operan los procesos “allí afuera”, independientemente, por así decirlo, del ob-

Figura 1. Mapa de Épiro, Grecia, que muestra la topografía general, los sitios mencionados en el texto y otros sitios paleolíticos o mesolíticos que han brindado material excavado y fechado. El relieve está sombreado en 0-600 metros, 600-1000 metros y más de 1000 metros. Los contornos de 100 metros muestran la posición aproximada de la línea costera en el máximo descenso del nivel del mar durante el máximo glacial hace alrededor de 20 mil años. Un gran número de hallazgos paleolíticos en superficie, no mostrados, también están dispersos en toda la región. Todos los sitios, excepto las apariciones aisladas de artefactos individuales, son palimpsestos acumulativos de resolución y profundidad temporal diversa, y en combinación representan diferentes episodios en un palimpsesto espacial regional que incorpora fragmentos de actividad humana que se extienden a lo largo de una profundidad temporal de, al menos, 120.000 años. Información tomada de Bailey *et al.* (1997).

servador humano, pero con la implicación añadida de que aquello que observamos de esos procesos depende de nuestra escala temporal de observación o de nuestra perspectiva temporal.

Muchas objeciones tempranas al perspectivismo temporal reflejaron el dictamen keynesiano de que las críticas a una nueva idea tenderán a “*fluctuar entre la creencia de que [está] bastante equivocada y la creencia de*

que [no está] diciendo nada nuevo" (Keynes [1936] 1973: 21). En la categoría de "bastante equivocado" está la reacción del ala posprocesual de la arqueología teórica, la cual intentó desmerecer el perspectivismo temporal sobre la base de que es simplemente una cobertura para el determinismo ambiental o el funcionalismo ecológico; un intento de justificar el énfasis en el determinismo ambiental o económico en los estudios a largo plazo y de minimizar las variables cognitivas y sociales como "ruido" en el corto plazo, y por lo tanto, un ataque hacia el posprocesualismo (Moore 1981; Tilley 1981; Shanks y Tilley 1987; Thomas 1996). Tengo cierta simpatía con esta visión en la medida en que deriva de un malentendido general de la formulación original, y en particular, de una mala lectura de mi artículo de 1983, en el cual equiparé el largo plazo con procesos biológicos y ambientales, y el corto plazo, con los sociales (Bailey 1983: 180). Esa afirmación fue una generalización descriptiva sobre anteriores puntos de vista, particularmente aquellos sostenidos por los paleoeconomistas en los años setenta (por ejemplo, Higgs y Jarman 1975), no una defensa prescriptiva hacia el futuro. Como Hull (2005) ha identificado correctamente, el intento del pasaje en cuestión fue llevar el debate más allá de equivalencias tan simples en vez de reforzarlas. En cambio, la reacción posprocesual simplemente trasladó el debate de un extremo –el paleoeconómico– al otro, y de este modo reemplazó un enfoque monoescalar por otro, cuando lo que se necesitaba era una exploración de diferencias en la escala y la naturaleza de las interacciones entre ellas. El perspectivismo temporal no elimina en absoluto la consideración de factores sociales en el largo plazo. Más bien, cuestiona lo apropiado de tomar prestados de manera

acrítica teorías y conceptos de los antropólogos sociales, geógrafos culturales, historiadores y sociólogos, o incluso ecólogos, quienes trabajan con contextos muy diferentes y con escalas y tipos de observación y de evidencia muy diferentes.

En la categoría de "nada nuevo" está la respuesta de algunos arqueólogos que han encontrado inspiración en la escuela histórica *Annales*. Bintliff (1991), por ejemplo, ha afirmado que el perspectivismo temporal es esencialmente un derivado del programa de los *Annales*, mientras que otros autores (por ejemplo, Harding 2005) han descrito el abordaje de los *Annales* hacia la prehistoria como un ejemplo de perspectivismo temporal. Esto simplifica demasiado las variadas genealogías intelectuales de estos diferentes enfoques. Hay puntos indudables de convergencia (véase Fletcher 1992; Smith 1992a) pero también los hay de divergencia considerable, sobre todo en las fuentes de inspiración empírica y en el rango de lapsos y escalas temporales abarcados por estos diferentes enfoques (véase Murray 1997, 1999b)². El programa de los *Annales*, de hecho, es una combinación extremadamente heterogénea de ideas y abordajes, que ha cambiado y se ha desarrollado a lo largo de un período de más de 100 años (Knapp 1992), y los arqueólogos que se sienten más cómodos identificándose con este enfoque generalmente son aquellos que trabajan milenios recientes con una profundidad temporal y una resolución de datos bastante similar a la de los historiadores, inclinados a asignar los fenómenos de mayor profundidad temporal a la un tanto indeterminada *longue durée* de Braudel. El perspectivismo temporal, en contraste, ha sido inspirado por los desafíos de trabajar con lapsos temporales más extensos del más profundo pasado arqueológico, y

con evidencia material sin ayuda de otros tipos de registros. También ha propugnado una postura más crítica y flexible para definir dónde establecer la frontera entre evento y estructura, o entre continuidad y cambio, en común con muchos otros que han lidiado con cuestiones similares (Plog 1973; Dunnell 1982; Schiffer 1988; Smith 1992a). Además, el perspectivismo temporal destaca la relatividad del conocimiento que debe resultar de observaciones hechas por individuos localizados en diferentes puntos de un *continuum* temporal y trabajando con diferentes escalas temporales de observación.

Estas reacciones sugieren que hay mucho implícito en la formulación del perspectivismo temporal, así como la necesidad de clarificarlo. En particular, hay una ambigüedad en el uso del término “escala temporal”, el cual a menudo ha sido usado como manera abreviada para describir uno o dos conceptos diferentes, o ambos. El primero refiere a la simple cuestión del tamaño relativo. Así, un fenómeno de pequeña escala en este sentido es uno que posee una extensión limitada en el tiempo (y usual, pero no necesariamente, también en el espacio), como las acciones de un individuo en un día particular, mientras que un fenómeno de gran escala ocurre a lo largo de un lapso temporal (y geográfico) más prolongado, como la guerra de los Cien Años o la difusión de la agricultura prehistórica. El segundo concepto de escala refiere a la resolución de la medición disponible para describir diferentes fenómenos. Así, fenómenos de corta duración requieren medidas de tiempo altamente precisas para su observación y estudio, mientras que fenómenos más grandes y extensos requieren y permiten una escala de medición de grano más grueso. Se puede evitar esta ambigüedad al usar lapso tem-

poral, más largo o más corto, para la primera acepción; y resolución temporal, de grano más fino o grano más grueso, para la segunda; si bien continuaré utilizando escala temporal cuando desee referirme a ambos significados simultáneamente.

Con estas cuatro aclaraciones en mente, podemos identificar sendos significados diferentes implicados por el “perspectivismo temporal”:

- (1) Diferentes fenómenos operan a lo largo de diferentes lapsos temporales y en diferentes resoluciones temporales, siendo este el significado principal en las definiciones originales. Esta es la *definición sustantiva* del perspectivismo temporal, es decir, es una definición en términos de cómo se supone que la historia realmente ha ocurrido. Es el sentido en el cual otros comentaristas han entendido el término más frecuentemente, pero es también el significado más difícil de buscar porque plantea la misma cuestión problemática de cómo se supone, en todo caso, que interactúan diferentes escalas de fenómenos.
- (2) Diferentes tipos de fenómenos son mejor estudiados a diferentes escalas temporales, es decir, usando diferentes lapsos temporales y diferentes resoluciones temporales. Así, por lo tanto, el análisis de fenómenos de pequeña escala –como la agencia individual, las interacciones interpersonales y la percepción–, que se han vuelto una tendencia dominante en la interpretación arqueológica reciente, se centra mejor en observaciones de prácticas actuales o períodos históricos recientes antes que en el pasado prehistórico más profundo. El argumento aquí no es que esos fenómenos de pequeña escala no

existieron en el pasado más profundo y no tuvieron un impacto similar en las vidas pasadas que el que observamos en nuestro propio contexto, sino que son mucho más difíciles de investigar en períodos más tempranos debido a la menor resolución, calidad y detalle de los datos disponibles. Esta definición refiere a la forma en que se nos aparecen distintos períodos del pasado, a la naturaleza de la información disponible sobre diferentes períodos y al modo en que los estudiamos, antes que a cómo el pasado realmente fue en sí mismo, o cómo fue experimentado por la gente del pasado. Esta es una *definición metodológica*, sobre cómo estudiamos los fenómenos del pasado y cómo lo que observamos respecto de ellos está condicionado por nuestra escala temporal de observación y por los datos de los que disponemos. Esto lleva a considerar por qué los arqueólogos trabajando en diferentes períodos temporales tienden a preferir diferentes tipos de preguntas con orientaciones teóricas consecuentemente diferentes —o, en el sentido inverso, por qué los arqueólogos con diferentes tipos de intereses teóricos y preguntas de investigación tienden a gravitar en torno a diferentes períodos del “pasado”.

- (3) Un tercer significado del perspectivismo temporal es el efecto distorsionador que las perspectivas temporales diferenciales ejercen en nuestra percepción y entendimiento del mundo, que es la que podemos llamar la *definición estricta* del perspectivismo temporal. Podemos captar este significado de manera más clara si consideramos cómo usamos el término “perspectiva” cuando nos referimos a observaciones espaciales. La

perspectiva espacial en verdad expresa dos nociones distintas. La primera es que los objetos se vuelven cada vez más distorsionados a medida que aumenta la distancia desde la posición del observador en el espacio. Parecen encogerse hasta que literalmente desaparecen en el horizonte visual. Por supuesto, nos referimos a este efecto como un “truco” de perspectiva que necesitamos corregir y somos bien conscientes de que, si viajamos hacia el horizonte distante, los objetos reaparecen y vuelven a su tamaño normal, en tanto que el horizonte retrocede nuevamente hacia la distancia lejana.

La segunda noción es que una conciencia de perspectiva nos permite ver más claramente las relaciones espaciales entre distintos fenómenos. Compárese, por ejemplo, la manera en que el trazado de una ciudad puede aparecer desde el punto de vista de un observador pedestre con su apariencia en una fotografía aérea. Esta nos permite apreciar las relaciones espaciales correctas entre las diferentes partes de la ciudad, ver en efecto la ciudad más claramente en relación con su contexto geográfico más amplio, de un modo que es mucho más difícil para el observador en tierra. Pero, al mismo tiempo, la vista aérea no puede revelar los detalles de las relaciones a pequeña escala que son evidentes en el terreno o la experiencia de un mundo tridimensional, con edificios y otros elementos de diferentes alturas y visibilidad, como son vistos por un observador pedestre.

El “perspectivismo” en este sentido es un concepto doble, que expresa a la vez el efecto negativo de la distorsión con aumento de la distancia que debe ser

corregido, y el efecto positivo de posicionar en sus relaciones adecuadas las diferentes escalas de los patrones espaciales. Es precisamente este doble aspecto el que quise expresar en el uso original de “perspectivismo temporal”. Los fenómenos que están más distantes en el tiempo parecen “encogerse” hasta que desaparecen en un horizonte temporal al que llamamos un “punto de origen”, dándonos así una concepción muy distorsionada de los patrones históricos. Del mismo modo, trabajar con escalas temporales grandes nos debería permitir ver relaciones a gran escala que se oscurecen en una escala más pequeña. Quienes buscan reconstruir fenómenos de pequeña escala en el pasado profundo, como podrían haber sido percibidos por los individuos del pasado, responden al primer aspecto de esta definición. Quienes buscan examinar fenómenos de mayor escala responden al segundo.

- (4) Finalmente, el perspectivismo temporal refiere a la manera en que nuestra observación del tiempo está condicionada por representaciones cognitivas y simbólicas particulares del tiempo que son específicas de culturas, estados de la evolución cerebral, formas de organización social o cosmovisiones particulares. Podríamos llamar a esta la *definición subjetiva* del perspectivismo temporal, una exploración de las diferentes maneras en que diferentes personas, tanto del pasado como del presente (incluyendo los arqueólogos), han pensado sobre la dimensión temporal y sobre su lugar en ella. Debería quedar claro que las diversas ideas expuestas por estas diferentes definiciones se superponen hasta cier-

to grado. Por ejemplo, el aspecto subjetivo del perspectivismo temporal tal como fue experimentado por personas del pasado debe ser parte del registro sustantivo que intentamos sacar a la luz mediante los estudios arqueológicos. Al mismo tiempo, la manera en que vemos el pasado como arqueólogos cae dentro del dominio subjetivo. Y, como sabemos por nuestra propia experiencia, diferentes concepciones del tiempo pueden ser mantenidas simultáneamente por diferentes individuos o corporizadas en diferentes prácticas y creencias dentro de una determinada sociedad. Todas estas definiciones plantean desafíos de implementación empírica bastante formidables, y sostengo aquí que la clave para enfrentar esos desafíos es un entendimiento de la naturaleza de palimpsesto del universo material.

PALIMPSESTOS Y LA ESTRUCTURA DEL MUNDO MATERIAL

El término “palimpsesto” tiene un largo uso en arqueología (Wandsnider y Holdaway, en prensa). También es empleado de manera más amplia como una metáfora poderosa en muchas otras disciplinas, por ejemplo, en el estudio del patrimonio construido, en el discurso literario y teórico, en discusiones sobre la memoria –la más conocida es el estudio de Freud sobre el inconsciente– y en las artes performáticas (McDonagh 1987; Roy 1997; Cryderman 2002; Jones y Shaw 2006). En esta literatura, el énfasis está en el interjuego entre borrado e inscripción, a menudo con referencias cruzadas a datos arqueológicos, entre el texto y el medio material a través

del cual se expresa, y en la forma en que ese interjuego crea complejas entidades, en capas y multitemporales, que interrumpen los puntos de vista convencionales sobre la secuencia temporal.

La definición de diccionario de palimpsesto (de las raíces griegas *παλιν*, “de nuevo”, y *ψαω*, “frotar” o “raspar”) es “papel, pergamino, etc., preparado para escribir y borrar de nuevo, como una pizarra”, o “una placa de latón monumental volteada y regrabada en el reverso” (*New Oxford Dictionary*, 3ra edición, 1967). En el uso común, un palimpsesto usualmente refiere a una superposición de sucesivas actividades, cuyos rastros materiales están parcialmente destruidos o retrabajados a causa del proceso de superposición o “los rastros de múltiples y superpuestas actividades a lo largo de variables períodos de tiempo, y el variable borrado de rastros más tempranos” (Lucas 2005: 37). Estas definiciones revelan un aspecto gemelo al concepto de palimpsesto. En su forma extrema, un palimpsesto implica el borrado completo de toda la información, excepto la más reciente. Pero los palimpsestos también pueden involucrar la acumulación y transformación de actividades sucesivas y parcialmente preservadas, de tal manera que la totalidad resultante es diferente y más grande que la suma de sus componentes individuales.

En arqueología, los palimpsestos son típicamente vistos como una desventaja, una consecuencia desafortunada de tener que basarse en un registro material que está incompleto y que requiere la aplicación de técnicas complejas para reconstituir los episodios de actividad individuales o, alternativamente, un foco en los ejemplares mejor preservados y de mayor resolución a expensas de todo lo demás, o la aplicación de narrativas teóricas o imaginarias para lle-

nar los huecos, las cuales, en consecuencia, son inmunes a la contrastación empírica. Una tradición de pensamiento alternativa que se explicita en varios artículos publicados a comienzos de los años ochenta es transformar esta limitación del registro arqueológico en una virtud. Así, Bailey (1981: 110) refiere que los palimpsestos ofrecen “una oportunidad de hacer foco en una escala diferente de comportamiento”; Binford (1981: 197), a “una consecuencia estructurada de la operación a un nivel de organización difícil, si no imposible, de observar directamente para un etnógrafo”; y Foley (1981: 14), a “tendencias a largo plazo [que] pueden ser de mayor importancia para los prehistoriadores que la comprensión de unos pocos eventos cortos”. Aquí el énfasis está tanto en las propiedades acumulativas y transformativas de los palimpsestos como en la destrucción de la evidencia. Estas consideraciones preliminares sugieren que la noción de palimpsesto es compleja y requiere mayor examinación, y yo sugiero que podemos distinguir cinco categorías.

Palimpsestos verdaderos

Los palimpsestos verdaderos lo son en el sentido estricto del término, en los cuales todos los rastros de actividades anteriores han sido removidos excepto los más recientes. Imaginemos el piso de una casa neolítica que es barrido regularmente de todos los variados artefactos, materiales, objetos y escombros que se acumularon allí desde el último episodio de limpieza. Podemos describir el piso como un receptor de sucesivas depositaciones de material, que representan diferentes capas de actividad, cada una de las cuales es total o en gran parte removida antes de la acumulación de la siguiente. Solo la última capa o arte-

factos permanecerían en su lugar inmediatamente antes del abandono o colapso de la casa como para decirnos algo sobre las actividades desarrolladas allí. Este proceso de limpieza y remoción de material es, por supuesto, exactamente lo que está implicado en la distinción entre residuo primario y secundario (Schiffer 1976, 1987). Más aún, el hecho de que el residuo secundario parece ser muy común en los contextos arqueológicos sugiere que los palimpsestos verdaderos –o, en todo caso, palimpsestos parciales– son probablemente un hecho muy extendido (Schiffer 1985).

Si el proceso de limpieza no fuera completo, algunos rastros materiales de los episodios anteriores podrían permanecer en su lugar, por ejemplo, pequeños ítems más fácilmente pisoteados en la superficie del piso o perdidos al ojo desnudo, o las cerdas de la escoba – “residuo primario residual” (Schiffer 1987: 62)–. Estos rastros anteriores, más probablemente una selección sesgada de los materiales originales depositados en episodios anteriores de actividad, podrían así ser incorporados en la capa final. Más aún, esa capa final podría representar actividades bastante diferentes de aquellas que produjeron las capas anteriores. El área del piso en cuestión podría haber sido usada durante un período como un área general de vivienda, luego como un área de preparación de comida o un área de almacenamiento, y finalmente como un basurero. Nos engañaríamos si pensáramos que la capa final representa la única actividad que tuvo lugar dentro de la casa. También nos podríamos engañar si pensáramos que esta capa final es representativa de cómo la casa fue usada a lo largo de toda su historia, dado que la formación de muchos depósitos arqueológicos puede ser el resultado de un “uso sucesivo” (Binford 1981: 200).

Rowley-Conwy (1994) provee una ilustración gráfica de las potenciales secuelas de confusión que resultan de tales efectos de palimpsesto en relación con la casi perfecta preservación y la alta resolución estratigráfica de los pisos de vivienda en el sitio nubio de Qasr Ibrim. Si no podemos desenredar la historia de uso detallada de rasgos particulares en un sitio como ese, es improbable que alcancemos mejores resultados con cualesquiera otros datos arqueológicos. La demolición sucesiva de calles y edificios anteriores durante la renovación urbana y su reemplazo por otros nuevos representa un ejemplo moderno de un palimpsesto verdadero (véase Jones y Shaw 2006).

La definición de un *palimpsesto verdadero*, entonces, es una secuencia de episodios depositacionales en la cual sucesivas capas de actividad se superponen sobre las precedentes de tal manera que se remueve toda o gran parte de la evidencia de las actividades precedentes. Por supuesto, el palimpsesto verdadero puede parecer imposible de distinguir arqueológicamente de un solo episodio, si bien otros tipos de rastros materiales en su vecindad inmediata pueden darnos algunas pistas sobre la probable existencia de las capas anteriores que fueron subsecuentemente removidas. Los barridos del piso de vivienda podrían reaparecer como residuo secundario en fosos adyacentes, por ejemplo.

Palimpsestos acumulativos

Un palimpsesto acumulativo es aquel en el que sucesivos episodios de depositación, o capas de actividad, permanecen superpuestos unos sobre otros sin pérdida de evidencia, pero están tan retrabajados y mezclados que es difícil o imposible sepa-

rarlos en sus componentes originales. Este es, creo yo, el sentido en el cual el término palimpsesto es más comúnmente usado en arqueología. Es también un hecho muy común. Muchos depósitos arqueológicos son palimpsestos muy obvios en este sentido. Las herramientas de piedra en una capa de una cueva paleolítica, por ejemplo, usualmente representan la agregación de muchos episodios diferentes de lascado, uso y descarte que han sido comprimidos en una sola capa o superficie, y no pueden ser recompuestos en sus episodios de actividad individuales. Esto mismo ocurre con las conchas en muchos concheros. Sabemos que los muchos millones de conchas que conforman un conchero de tamaño considerable deben representar una multitud de episodios de recolección separados, pero raramente es posible recomponer la masa de conchas en estos episodios separados, excepto a un nivel de resolución estratigráfica o cronológica de grano muy grueso. El rango completo de variabilidad representado por los episodios individuales enterrados dentro de estos palimpsestos usualmente es inaccesible, y solamente podemos observar las tendencias promedio representadas por el palimpsesto como un todo. De manera similar, Stern (1993: 215) refiere a las *“acumulaciones tiempo-promediadas de restos materiales”*, las cuales corresponden al concepto de palimpsesto acumulativo aquí propuesto, y ha tratado sus implicancias para el estudio de las actividades y patrones de uso del suelo de homínidos tempranos (Stern 1994).

A diferencia del palimpsesto verdadero, en el que gran parte de la evidencia se ha perdido pero la resolución del episodio final puede ser muy alta, el palimpsesto acumulativo se caracteriza no tanto por la pérdida de material como por la pérdida de resolución. Los rastros materiales de

todos o muchos de los sucesivos episodios de depositación aún están allí, incluyendo el episodio final en la secuencia, pero tan mezclados como para desdibujar el patrón particular de cada episodio individual. El proceso de mezclado puede resultar de diferentes causas, desde la remoción y el desplazamiento de material por actividad humana y pisoteo repetidos en la superficie del depósito de acumulación, hasta bajas tasas de depositación. Pero el resultado final es el mismo, la mezcla de materiales y el desdibujado del patrón original. Esto no significa que todos los detalles se pierdan. Además de las tendencias promedio detectables en la secuencia como un todo, es bien posible que ocasionalmente se preserven al azar lugares con patrones elevados que representen episodios individuales, no afectados por el proceso de mezclado.

En el alero Klithi, por ejemplo, un típico palimpsesto en una cueva paleolítica donde sedimentos sueltos se acumularon lentamente con considerable mezcla vertical y horizontal de materiales, ocasionalmente encontramos materiales juntos todavía en la posición original en la cual habían sido descartados, huesos anatómicamente adyacentes o lascas de reactivación extraídas del mismo nódulo de pedernal (Bailey y Woodward 1997; Wenban-Smith 1997). Sin embargo, estas son apariciones aisladas entre los muchos cientos de miles de artefactos de piedra y fragmentos de hueso, no más de lo que podría esperarse que hubiera sobrevivido por azar en el proceso de mezclado, y ciertamente una muestra demasiado pequeña como para sustentar cualquier generalización útil sobre el patrón y la integridad de todos los episodios individuales que conforman el palimpsesto en su conjunto.

Efectos similares pueden encontrarse en el arte rupestre, por ejemplo, en algunos de

los sitios clásicos del sudoeste de Francia, donde algunas paredes rocosas y losas de piedra grabadas han sido repetidamente grabadas con diseños de animales superpuestos sobre grabados previos. El resultado es un laberinto de líneas no interpretables, pero con los ocasionales contornos de animales individuales, cabezas o extremidades identificables, que destacan sobre el ruido de fondo (Bahn y Vertut 1988: Figuras 25 y 93).

La frontera entre un palimpsesto verdadero y un palimpsesto acumulativo no es nítida y cualquiera de los dos tipos pueden calificar en el otro. De hecho, un gran número de palimpsestos arqueológicos probablemente comparten elementos de ambos, caracterizándose tanto por la mezcla de material de diferentes épocas y la pérdida de material ocasionada por sucesivos episodios de barrido y remoción, como por la pérdida progresiva de material *in situ* por decaimiento físico y químico. El rasgo clave que tienen en común es que ambos resultan de la repetición de actividades y la depositación de material en la misma ubicación, o en ubicaciones similares con considerable solapamiento. La diferencia clave es que los palimpsestos acumulativos pueden adquirir un sentido mayor a la suma de los episodios constitutivos individuales, tanto para las personas que los utilizaron como para los arqueólogos que los estudian. Considérense, por ejemplo, los grandes concheros que resultan de la lenta depositación incremental a lo largo de varios cientos de años de finas capas de conchas, para formar rasgos importantes en el paisaje. Semejantes palimpsestos acumulativos son prominentes en el registro arqueológico precisamente porque se forman por la acumulación repetida de materiales en el mismo lugar, de la cual derivan su visibili-

dad arqueológica, la relativa facilidad de su descubrimiento y análisis y también su significación simbólica para las personas que lo utilizaron (véase Luby y Gruber 1999). Como sostiene Binford (1981: 197) “*cuanto mayor la desorganización aparente, más intenso el uso del lugar en el pasado*”.

Palimpsestos espaciales

En este punto podemos estar tentados de argumentar que, si las diferentes actividades representadas en un palimpsesto acumulativo y sus rastros materiales resultantes se hubiesen desplegado en diferentes ubicaciones, cada episodio habría preservado su patrón original intacto y seríamos capaces de recuperar el patrón original de variabilidad interepisodios sin pérdida de resolución. Esta esperanza ha sido un incentivo poderoso para reorientar las estrategias de excavación y relevamiento paleolíticas, desde los sitios en cuevas con estratificación profunda hacia ubicaciones a cielo abierto –y el reconocimiento de que los sitios estratificados deben representar una pequeña fracción del total de producción material de las sociedades del Paleolítico (Foley 1981; Bailey *et al.* 1997)–. Sin embargo, la esperanza de que la segregación espacial pueda resultar en una mayor resolución, ciertamente, es casi ilusoria.

Si los episodios individuales de recolección de conchas que componen un gran montículo, o los conjuntos individuales de instrumentos líticos que conforman una capa en una cueva estratificada hubiesen estado dispersos a lo largo del paisaje, muchos estarían hoy perdidos de vista. Habrían sido degradados por la meteorización, la acción química u otros procesos destructivos, oscurecidos por posterior

cobertura de sedimentos y vegetación, o desplazados y desagregados por la erosión del suelo. Cualquiera sea la manera en que miremos esa distribución de actividades espacialmente distintas, sigue siendo probable que nos enfrentemos a la pérdida de material o a la pérdida de resolución. En otras palabras, vamos a estar lidiando con un palimpsesto, con la salvedad de que es un palimpsesto a una escala espacial más grande. Lo único que sucede cuando las actividades se desarrollan espacialmente segregadas de esta forma es que se combinan en un palimpsesto a escala mucho mayor, el palimpsesto sedimentario que caracteriza la superficie del paisaje más amplio. Algunos episodios están enterrados u ocultos a la vista, algunos están destruidos, algunos están perturbados, algunos mantienen patrones de alta integridad y resolución, y otros son accesibles al descubrimiento y análisis arqueológico. La realidad es que muchos patrones de asentamientos reconstruidos a partir de distribuciones de sitios arqueológicos tienen la característica de ser “remanentes” (Dewar y McBryde 1992), en los cuales los sitios que representan palimpsestos acumulativos adquieren prominencia y visibilidad por razones que tienen menos que ver con su significancia para los ocupantes originales que con la frecuencia en que ubicaciones específicas en un paisaje más amplio fueron revisitadas y reusadas.

Sitios a cielo abierto como Pincevent (Leroi-Gourhan y Brezillon 1972), en Francia, el sitio de Meer en Bélgica (Cahen *et al.* 1979), Boker Tachtit en el Néguev (Marks 1977), el sitio de Dunefields en el cabo de Sudáfrica (Parkington *et al.* 1992) o el sitio de procesamiento de caballo de Boxgrove (Roberts y Parfitt 1999), han atraído atención e interés considerable en los estudios paleolíticos precisamente porque parecen

representar episodios individuales de actividad y eventos de alta resolución, a diferencia de los más usuales palimpsestos en cuevas. Permanece abierta la discusión respecto de si estos sitios son o no verdaderos episodios individuales o palimpsestos de algún tipo. Pero ciertamente pueden preservar patrones con una mayor resolución e integridad que los típicos depósitos en cuevas. Sin embargo, el punto importante es que estos sitios son absolutamente raros. En relación con la generalidad de sitios paleolíticos en el paisaje más amplio, estos no son más comunes que los ocasionales focos de alta resolución de datos que antes mencionamos y que destacan ocasionalmente en el palimpsesto acumulativo de un depósito de cueva. Al separar los episodios individuales de nuestro palimpsesto en una dispersión de ubicaciones espacialmente distintas, no hemos escapado en absoluto al problema del palimpsesto. Todo lo que hemos hecho es traducirlo a una escala espacial más grande, aquella del palimpsesto geomorfológico, una mezcla de episodios de formación de suelo y de movimiento, erosión y acumulación de sedimento.

La naturaleza de palimpsesto de estos episodios espacialmente discretos de actividad se ve reforzada aún más por el problema de la correlación cronológica. En general, los hallazgos arqueológicamente detectables en terrenos arados o en la superficie del suelo –por ejemplo, herramientas líticas o tuestos– suelen ser muy difíciles de datar excepto a una escala de grano grueso. Sin embargo, muchos de estos sitios bien pueden representar precisamente el tipo de cuerpo de datos espacialmente discreto que se busca al intentar desenredar palimpsestos acumulativos. Usualmente, lo que se gana en resolución espacial se pierde en términos de control cronológico. Aun

así, los tipos de hallazgos arqueológicos más comunes en muchas regiones son los que se hacen en superficie a cielo abierto, que carecen de toda integridad estratigráfica o de cualquier método de datación con excepción de los más aproximativos que, en consecuencia, suelen ser ignorados. Sin embargo, poseen considerable potencial de información debido a su ubicación precisa en el espacio, independientemente de que puedan carecer de resolución temporal. Son, por lo tanto, un componente importante de los palimpsestos espaciales.

La falta de control cronológico destaca otro rasgo de todos los palimpsestos, el problema de la contemporaneidad. Puede decirse que los objetos en una capa, o más precisamente la depositación de esos objetos, son contemporáneos, pero si la capa es un palimpsesto, esto solo puede ser verdad dentro de ciertos márgenes de error. La verdadera contemporaneidad de dos o más de estos eventos puede afirmarse si están todos conectados como parte de la misma secuencia de operaciones. Son ejemplos obvios las lascas remontadas de la misma secuencia de reducción de un artefacto lítico y los huesos anatómicamente adyacentes del esqueleto de un mismo animal, y a menudo es la alta frecuencia de esas asociaciones lo que identifica los episodios de actividad de alta resolución y corta duración, como aquellos registrados en sitios como Meer y Pincevent. Pero estas son rarezas absolutas tanto en los palimpsestos acumulativos como en los espaciales. De modo similar, podríamos referirnos a dos asentamientos diferentes dentro del paisaje más amplio como contemporáneos si hubiesen estado habitados simultáneamente durante los mismos lapsos de meses o años. Sin embargo, los métodos de control cronológico y correlación que nos permiten alcan-

zar semejante precisión para una muestra grande de sitios no están aún disponibles, y pueden constituir una imposibilidad física.

Teóricamente, es concebible que esos métodos de correlación de alta precisión puedan desarrollarse en el futuro. Sin embargo, todos los materiales se deterioran, algunos, por supuesto, más lentamente que otros, y cuanto más atrás en el tiempo se va, más es lo que se pierde. El deterioro de los isótopos radioactivos es, por supuesto, la base para muchos métodos de datación, pero los isótopos radioactivos con vidas medias cortas que nos dan una resolución alta de datación solo funcionan en lapsos temporales más cortos y recientes. No está claro si métodos de datación cosmogénicos o de otro tipo basados en la acumulación de propiedades físicas o químicas pueden desafiar la pérdida de resolución con el paso del tiempo. Pero es probable que el Santo Grial de un marco de datación de alta resolución que pueda ser extendido a todos los rincones del registro arqueológico sea un objetivo inalcanzable que desafía las leyes de la física en las cuales se basa nuestro universo. En la interpretación arqueológica, la realidad es que, con el fin de combinar bastantes datos como para formar una muestra lo suficientemente grande para el análisis, inevitablemente terminamos agregando datos de episodios de actividad temporalmente distintos. Así, al comparar diferentes episodios de actividad, debemos efectuar ciertas suposiciones sobre la profundidad temporal dentro de la cual estamos dispuestos a aceptar como "contemporáneos" los diversos eventos o materiales a ser comparados, y esto es verdad tanto para los análisis espaciales intrasitio (Galanidou 1997) como para los análisis intersitio (Bailey *et al.* 1997; Papacons-

tantinou y Vassilopoulou 1997; ver también Papagianni 2000). La “contemporaneidad” es, por lo tanto, un concepto arbitrario sin una medición absoluta, y la resolución final que podemos alcanzar al realizar correlaciones cronológicas depende tanto de los métodos de datación a nuestra disposición como de las preguntas que estamos intentando investigar (Papaconstantinou 1986). Esto no es una peculiaridad o una limitación por manejar datos arqueológicos, sino una consecuencia natural de trabajar con palimpsestos y de las leyes físicas de nuestro universo.

Sugiero que llamemos a estas distribuciones a gran escala *palimpsestos espaciales*, una variante de los palimpsestos acumulativos pero distintos de ellos, definidos como una mezcla de episodios que están espacialmente segregados pero cuyas relaciones temporales se han tornado difusas y difíciles de desenredar. Al igual que los palimpsestos verdaderos, el límite entre los palimpsestos acumulativos y los espaciales no es marcado. Ambos pueden ser caracterizados por una variedad de ubicaciones de actividad y por diferentes grados de integridad espacial y temporal. La diferencia clave es más bien de escala geográfica.

Otra variante del palimpsesto espacial digna de destacar antes de seguir adelante es la disgregación espacial de materiales que alguna vez estuvieron acumulados en el mismo lugar. Un ejemplo característico de este fenómeno es el descrito previamente con relación al hipotético piso de vivienda neolítica, el verdadero palimpsesto, en el cual capas previas de material fueron barridas y redepositadas en otro lado. La erosión del suelo en la pendiente de un cerro y su redepositación en una cuenca sedimentaria es otro ejemplo de este tipo de palimpsesto espacial. En esas circunstan-

cias, la esperanza es que la combinación de conjuntos de materiales espacialmente distintos permita reconstituir la secuencia de episodios desplegados en el mismo lugar. Esta esperanza también puede ser ilusoria, porque la separación espacial de materiales –especialmente si resulta de las actividades de limpieza y barrido en el contexto arqueológico– casi seguramente resulte en la pérdida de resolución o desdibujado de patrones y en la creación de otros tipos de palimpsestos. De este modo, los palimpsestos verdaderos, acumulativos y espaciales no solo conforman una serie graduada de tipos con considerable solapamiento, sino que pueden ser combinados como los productos de una serie interconectada de acciones, actividades o procesos, para crear una especie de composición de palimpsestos a una escala más grande –¡un palimpsesto de palimpsestos!

Palimpsestos temporales

Un palimpsesto temporal es un conjunto de materiales y objetos que forman parte del mismo depósito, pero que son de diferentes épocas o lapsos de “vida”. A primera vista, esto suena como otro nombre para un palimpsesto acumulativo. Sin embargo, en el palimpsesto acumulativo la asociación de objetos de diferentes épocas es realmente una agregación debido al efecto de haberse mezclado lo que originalmente fueron distintos episodios de actividad o depositación. El palimpsesto temporal comprime lo que desde el punto de vista de un palimpsesto acumulativo podría verse como un solo episodio, un denominado “hallazgo cerrado”, como un naufragio, una cámara funeraria o la habitación de una vivienda, donde todos los materia-

les son encontrados juntos porque fueron componentes del mismo episodio de actividad o depositación.

La discusión de Olivier (1999) de la tumba “princesca” del Hallstatt Tardío de Hochdorf en el sur de Alemania provee un ejemplo iluminador. Esta es uno de varios montículos similares asociados con asentamientos fortificados en cerros de la Edad del Hierro atribuidos al siglo VI a. de C. Dentro de la cámara había una variedad de bienes funerarios, que incluía vestimenta, joyería, copas para beber y otros accesorios y muebles. Como Olivier muestra en un elegante análisis, hay diferentes períodos en ese proceso de depositación, que transcurrieron entre el tiempo de vida de los objetos y su emplazamiento final en la tumba (Olivier 1999: 126). El conjunto arqueológico funerario representa entonces una serie de diferentes “temporalidades” e incorpora la acumulación de toda una serie de eventos diferentes entre la muerte del hombre y la ocupación final del monumento.

Podría objetarse que el entierro del jefe noble fue un evento que debe haber ocurrido en una sola ocasión, pero el punto del análisis de Olivier es demostrar que no podemos saber cuál fue la fecha de ese evento excepto dentro de una envoltura temporal muy amplia de varios cientos de años (Olivier 2001). Esto nos lleva de vuelta al problema de la contemporaneidad identificado más arriba. En contraste con los palimpsestos acumulativos y espaciales —en los que la resolución temporal está limitada por el proceso de mezcla en sí mismo y por los métodos de correlación cronológica disponibles—, el palimpsesto temporal es el resultado de combinaciones deliberadas de materiales antes de su entrada en el registro arqueológico, y nuestra inhabilidad para datarlos con mayor precisión se debe

más las a diferencias en la edad de los diversos objetos en sí mismos que a la pérdida de resolución posdeposicional o a la imperfección de las técnicas de datación disponibles.

Palimpsestos de significado

El estudio de la historia de vida o biografía cultural de los objetos ha probado ser una línea de estudio productiva (Schiffer 1987; Gosden y Marshall 1999) y abre investigaciones sobre otro tipo de efecto de palimpsesto³. Un palimpsesto de significado puede ser definido como la sucesión de significados adquiridos por un objeto particular o grupo de objetos como resultado de los diferentes usos, contextos de uso y asociaciones a los cuales han estado expuestos desde el momento original de manufactura hasta su actual lugar de descanso, ya sea en el suelo, en un museo, un libro de texto, un discurso intelectual o incluso como objetos todavía en circulación y uso. Es distinto de todos los otros tipos de palimpsestos hasta ahora discutidos porque se puede aplicar a un objeto individual y porque nos lleva más obviamente hacia el dominio de la experiencia subjetiva del tiempo. Lucas (2005) provee algunos buenos ejemplos de este efecto. Stonehenge, por ejemplo, no es solo un monumento del Neolítico y la Edad del Bronce, sino también uno de la Edad del Hierro, uno medieval y uno moderno, con diferente significancia para las diferentes personas en sucesivos períodos, y tal vez un sentido diferente para diferentes personas dentro de una misma sociedad, incluyendo en la sociedad moderna a los arqueólogos, gestores patrimoniales, druidas, entusiastas del *New Age* y turistas extranjeros. Similarmente, Olivier (1999: 127),

discutiendo sobre la tumba de Hochdorf, se refiere a la “estratificación de significados” desarrollada a lo largo de la vida arqueológica de los diversos objetos tanto antes como después de la depositación, algunos de los cuales son identificables por sus modificaciones físicas, incluyendo el significado actual de esos objetos como restos arqueológicos o exhibiciones de museos.

Podría objetarse que la secuencia de diferentes significados que un objeto adquiere a lo largo del tiempo no es estrictamente un palimpsesto, dado que podemos recomponer en sus significados constitutivos originales la acumulación de significados asociados con el objeto. Creo que eso es altamente cuestionable. Tomemos como ejemplo un instrumento de pedernal que comenzó como un cuchillo con un borde cortante y fue luego convertido en un raspador de borde romo, lo cual requirió la remoción de microlascas del borde cortante original. Podemos identificar un cambio de significado, en este caso, precisamente porque la lasca de pedernal ha sufrido una modificación física. Pero la modificación física en sí misma eliminó algunas de las características que nos habrían permitido identificar el uso original del implemento. Este tipo de modificación, por definición, debe remover u oscurecer alguna parte de la evidencia por la cual el significado anterior podría ser identificado. En este, el borde funcional de la herramienta de pedernal es un buen ejemplo de un verdadero palimpsesto. En ocasiones podemos inferir la historia previa de un artefacto específico al mirar las lascas removidas en el proceso de modificación u otros artefactos que representen etapas anteriores de dicho proceso. Esto, por supuesto, es la base de los análisis de secuencias de reducción tecnológica en la producción y modificación de artefactos

líticos (por ejemplo, Dibble 1987). Sin embargo, el lugar en la secuencia de reducción para cualquier artefacto es, en mayor o menor grado, un asunto de inferencia.

Otros cambios en el significado no acompañados por modificaciones físicas podrían ser mucho más difíciles de reconstituir. En ocasiones podemos decir algo sobre el significado de un objeto al mirar el contexto en el cual fue encontrado y su asociación con otros objetos. Pero, por supuesto, el contexto de descarte puede ser diferente del contexto de uso, y casi ciertamente un palimpsesto de algún tipo. O puede ser parte de una ofrenda votiva, un tesoro enterrado o una ofrenda funeraria; en cuyo caso, su significancia al momento de la depositación puede haber sido bastante diferente de su significado anterior.

Por lo tanto, al intentar identificar el significado de un objeto, ya sea que lo estudiemos aisladamente o en el contexto de otros materiales, no podemos escapar al efecto de palimpsesto, lo que necesariamente vuelve difícil, si no imposible, la tarea de desenredar los significados sucesivos con alguna certeza. Posiblemente, seríamos capaces de desenredar la historia completa de significados si pudiéramos hablar con los individuos que usaron o poseyeron el objeto durante su carrera. Pero esto necesariamente limita la edad de los objetos que podrían ser tratados de esa forma, incluso si fuera posible rastrear a todas las personas que pudieran haber hecho uso o hubieran tenido una relación con ellos.

Momentos en el tiempo

A medida que trabajamos con los diferentes tipos de palimpsestos, se ha vuelto cada vez más difícil identificar cualquier si-

tuación o ubicación, ya sea en el pasado arqueológico o en el mundo contemporáneo, en el entorno construido de una ciudad moderna o en un contexto arqueológico, en un edificio institucional o al aire libre, que no constituya algún tipo de palimpsesto. Ni siquiera los objetos individuales escapan al fenómeno de palimpsesto. ¿Qué hay de una simple lasca de piedra removida de un solo golpe para fabricar un filo cortante? ¿Es seguro que representa una sola acción, un momento en el tiempo? Consideremos el asunto en mayor profundidad. Una sencilla reflexión nos dice que un artefacto de piedra semejante, digamos, del período Paleolítico, debe representar al menos tres momentos en el tiempo: el momento en que la materia prima fue obtenida por primera vez, el momento en que por primera vez se le dio forma de artefacto y el momento en el que fue finalmente descartado. De hecho, podríamos extender esto a un cuarto momento, aquel en el que fue recuperado por un arqueólogo; un quinto momento, cuando fue ilustrado en una publicación arqueológica o exhibido en la vitrina de un museo; y todos los subsecuentes momentos en los que fue referido en discusiones como esta, para no hablar de todos los momentos previos de uso y almacenamiento entre su primera manufactura y su eventual descarte. En definitiva, es un palimpsesto de significados con una duración que va desde el pasado muy distante hasta el día de hoy.

El mundo material es, necesariamente, un compuesto de objetos de duración diferencial, que como mínimo representa palimpsestos temporales o palimpsestos de significado. Los objetos materiales son, por definición, durables. Si no tuvieran tales propiedades no podrían existir, o no de una manera que alguien pudiera saber de su existencia. De hecho, la noción de que

un objeto material pueda representar un momento en el tiempo es en sí contradictoria. Los objetos materiales por definición poseen duración, una duración que se extiende desde, al menos, un momento tan temprano como lo es aquel en que fueron creados hasta el momento actual de observación o discusión y, de hecho, lo más probable es que se extienda en el futuro distante. Los momentos que no dejan rastros materiales son incognoscibles, al menos los del pasado arqueológico.

En resumen, los palimpsestos no son ni excepciones, ni inconvenientes, ni rarezas que deban ser transformados en algo más antes de poder ser interpretados y entendidos. Por el contrario, los palimpsestos son universales, un aspecto inherente al mundo material que habitamos. No son una versión distorsionada o degradada de un mensaje que necesita ser restaurado a su estado original antes de poder ser interpretado. En gran medida, son el mensaje. En tanto los palimpsestos que estudiamos como arqueólogos difieren de aquellos que encontramos en nuestro entorno cotidiano, lo hacen solamente en su escala y resolución.

Trabajando con palimpsestos

¿Cómo deberíamos entonces lidiar con un palimpsesto, por ejemplo, un palimpsesto acumulativo a escala de un sitio arqueológico individual? En el contexto arqueológico, la tendencia natural es intentar desenmarañarlo en sus partes constitutivas. Esta es una estrategia perfectamente legítima si están disponibles las técnicas y los materiales que la faciliten. Más aún, no podemos saber realmente cuáles son los límites de resolución de ningún palimpsesto

hasta que intentemos averiguarlo. Una variedad de técnicas –que incluyen métodos de datación mejorados, análisis tafonómicos que intentan identificar las historias posdeposicionales de diferentes objetos, estudios de remontaje, y muchos otros– pueden ser aprovechadas para tal estrategia. Estévez *et al.* (2007) proveen un buen ejemplo del proceso de identificación de los componentes individuales en sitios de concheros en Tierra del Fuego donde, de manera inusual para depósitos de conchas, los episodios individuales de actividad están separados por capas estériles de sedimento. Podemos llamar a esto la “tendencia microscópica”, la tendencia a buscar el conocimiento descendiendo a través de escalas sucesivamente más pequeñas, arribando al final a la pequeña escala de las acciones, creencias e interacciones sociales individuales que encontramos más familiares en términos de nuestras expectativas cotidianas. Sin embargo, no debemos engañarnos al creer que haciendo esto estamos deshaciéndonos de los palimpsestos y, por lo tanto, volviendo la información más fácilmente interpretable, o que finalmente vamos a llegar a algún núcleo prístino e irreductible de significado o momento en el tiempo. Lo que estamos haciendo es cambiar la escala y tal vez la forma del palimpsesto, y volviéndolo amigable a la interrogación de un conjunto de preguntas.

Si intentamos llevar el proceso de desmembramiento demasiado lejos, podemos terminar con episodios individuales demasiado pequeños o limitados en número como para sostener cualquier generalización, como se mencionó anteriormente, o peor aún, con pseudoepisodios que no pueden soportar el peso de la interpretación puesta sobre ellos. En ocasiones, este tipo de abordaje puede servir para demostrar

los límites de resolución. Holdaway *et al.* (1998), por ejemplo, han aplicado un detallado programa de datación geomorfológica y radiométrica a hallazgos en superficie de instrumentos líticas en Nueva Gales del Sur y han mostrado que sitios y materiales aparentemente “contemporáneos” –que uno podría estar tentado a tratar como componentes de un asentamiento o un sistema social coherente– en verdad refieren a episodios temporales bastante dispares, con marcadas discontinuidades temporales y largos hiatos dentro de un lapso de tiempo de, al menos, 6000 años. Cada episodio temporal parece indicar solo un fragmento espacial del patrón regional original con el cual estuvo asociado, y esto es exactamente lo que podría esperarse de un palimpsesto espacial a gran escala.

Otra estrategia es ir por el otro camino, que podríamos llamar la “tendencia macroscópica”, que busca el conocimiento ubicando los fenómenos en una perspectiva cada vez más amplia de comparación a gran escala. En este caso, aceptamos el palimpsesto como tendencia general, y en efecto lo comprimimos en un solo episodio, un solo conjunto de datos, con el fin de examinarlo en el contexto comparativo más amplio de otros conjuntos de datos similares. Nuevamente, no deberíamos imaginar que al comprimir el palimpsesto acumulativo de esta manera y expandir nuestra escala de comparación estamos eliminando el problema del palimpsesto. Como debería ser obvio a partir de la discusión previa, cambiar la escala de observación de esta manera es simplemente moverse de un palimpsesto acumulativo a un palimpsesto espacial, o de un palimpsesto espacial de pequeña escala a uno de gran escala.

Cualquiera sea la dirección en la que nos movamos, sea a lo largo del camino

microscópico o del macroscópico, nos vamos a enfrentar con un palimpsesto de algún tipo. Lo que es distinto sobre estos diferentes tipos de palimpsesto es su escala espacio-temporal y su resolución. Ninguna clase de palimpsesto es el mejor, excepto en relación con algún conjunto de expectativas *a priori*. Cada uno es apropiado para examinar diferentes tipos de preguntas. Tampoco podemos realmente averiguar cuál es el nivel de interpretación apropiado hasta que intentemos averiguarlo.

ESCALAS TEMPORALES Y PROCESOS

¿Cuáles son entonces estos diferentes tipos de preguntas y aspectos sustantivos en los que deberíamos enfocarnos a diferentes escalas de observación? ¿Cuáles son los diferentes tipos de procesos que se revelan a estas diferentes escalas? ¿Qué podemos hacer con palimpsestos a gran escala, sean acumulativos, espaciales o temporales? Este es, tal vez, el aspecto más difícil del perspectivismo temporal.

Un ejemplo: los paisajes erosionados de Épiro

Considérense las laderas erosionadas de cerros y montañas en los países europeos que bordean el norte del Mediterráneo, un fenómeno familiar para los arqueólogos que realizan relevamientos y excavaciones en estas regiones. Tales rasgos son, por supuesto, bastante prominentes en la percepción del paisaje de los arqueólogos, porque son factores potentes que entierran y preservan de diversas maneras el material arqueológico, o lo exponen a la vista y tal vez lo destruyen o lo vuelven a enterrar en el proceso. En muchas áreas, los efectos de la erosión son fáci-

les de ver, en ocasiones resultando en tierras yermas ("*badlands*") desnudas de vegetación, que parecen haber perdido cualquier potencial productivo para la agricultura de cultivos, la ganadería animal o la arboricultura que pudieran haber tenido alguna vez. Gran parte de esta erosión puede ser datada en sentido amplio en el período Posglacial, en asociación con la expansión, el establecimiento y la intensificación de prácticas agrícolas, siendo muy debatidas las causas y consecuencias de esta reciente erosión, así como hasta qué punto puede ser considerada perjudicial (Van der Leeuw 1998; Hordern y Purcell 2000; Grove y Rackham 2001).

Se supone que la intervención humana es la culpable habitual: la tala de árboles para obtener madera, el uso de arados profundos o tractores para cultivar los frágiles suelos de los cerros o el pastoreo excesivo de cabras domésticas, capaces de comer casi cualquier cosa salvo las espinas más duras, incluyendo las bolsas y etiquetas plásticas usadas en la excavación arqueológica y la ropa interior de un miembro del equipo recién lavada y dejada a secar al sol. ¡No es de extrañar que a las cabras se les atribuyan semejantes poderes de destrucción! Podríamos decir que las cabras (o los tractores o los leñadores) son la causa de la erosión. Además, el impacto progresivo de la erosión ha agravado, en nuestra era de mentalidad conservacionista, las preocupaciones sobre la pérdida o la degradación irreversible de nuestras reservas principales de suelo, y ha estimulado políticas apuntadas a remover las cabras, los tractores o la tala de árboles de áreas en riesgo, de modo que se pueda regenerar la cobertura protectora de arbustos y árboles.

Este patrón es especialmente claro en la región de Épiro. Esta es una región de topografía compleja y cambios de elevación que se extiende desde el nivel del mar hasta las

alturas de los montes Pindo a más de 2600 metros, a lo largo de una distancia de más de 100 km (Figura 1). La historia más profunda de asentamientos humanos se remonta a un lapso temporal de al menos 100.000 años, atestiguada por una serie de secuencias en cuevas y dispersiones de artefactos al aire libre que representan la típica combinación de palimpsestos mayormente acumulativos y espaciales de resolución variable (Bailey *et al.* 1997). Aquí la erosión extensa con tramos de laderas desnudas es particularmente prevalente en la geología de *flysch*, un tipo de arenisca metamórfica que produce suelos especialmente susceptibles a la erosión. Pero áreas igualmente espectaculares de suelo desnudo pueden encontrarse en campos de caliza, notablemente los curiosos “suelos rojos” asociados con implementos paleolíticos: extensas áreas de suelos desnudos con muchas barrancas, como Kokkinopilos, cuyos orígenes y causas de erosión son la fuente de notorias controversias. Gran parte de esta erosión probablemente es de fecha posglacial y ha ocurrido dentro de los últimos 10.000 años, y parte de ella quizás muy recientemente.

Pero si extendemos nuestra escala temporal a los últimos 100.000 años de historia del paisaje, como demanda una secuencia arqueológica paleolítica, o incluso al último millón de años, se hace evidente que la erosión también tiene una historia mucho más larga. Muchos de estos episodios erosivos no pueden ser fechados, pero algunos sí pueden serlo mediante los artefactos u otros materiales datables en los sedimentos corriente abajo producidos por la erosión, y está claro que hay una sucesión de tales episodios que se extiende hasta bien entrado el Pleistoceno (Macklin *et al.* 1997). Durante el último período Glacial y casi ciertamente también durante ciclos climáticos anterior-

res, tuvo lugar una erosión a gran escala que resultó en la acumulación de enormes abanicos de sedimento al pie de las montañas más altas y en la aglomeración de densas acumulaciones de depósitos aluviales en cuencas de ríos y lagos. En efecto, la escala de erosión reduce bastante el supuesto impacto de la intervención humana en el período Posglacial. Esta erosión, por supuesto, tuvo lugar mucho antes de la aparición de las cabras domésticas o la invención de los tractores; parte de ella sucedió mucho antes de la aparición de comunidades humanas y es en gran medida atribuida al impacto de climas glaciales fríos y secos que removieron la mayor parte de la cobertura de árboles y aceleraron aún más la descomposición del suelo y la roca madre mediante efectos de congelación-descongelación.

En los lapsos de tiempo más largos, es evidente que el paisaje de Épiro ha estado sujeto a compresión y levantamientos tectónicos progresivos a lo largo de decenas de millones de años, en los cuales sedimentos marinos creados por anteriores ciclos de erosión fueron compactados y elevados para producir la geología de rocas duras que hoy observamos. Así, la inestabilidad tectónica subyacente ha vuelto la superficie del terreno especialmente susceptible a la perturbación, ya sea provocada por terremotos, por efectos climáticos o por intervención humana (King *et al.* 1997).

La erosión posglacial, lejos de parecer un efecto excepcional de los últimos milenios, resulta ser bastante normal en relación con la historia a largo plazo del paisaje físico y, de hecho, tal vez menos dramática que en períodos anteriores. Dado que la erosión tiene una historia mucho más larga que la cabra doméstica, se vuelve difícil echarle toda la culpa a esta última. Por el contrario, desde esta perspectiva a largo plazo, parece

más probable que la ganadería de cabras, lejos de ser la causa de la erosión, represente una adaptación peculiarmente exitosa a un paisaje degradado que existía mucho antes del asentamiento humano y no puede volverse productivo para el beneficio humano de ninguna otra manera. Mientras que en la escala temporal más corta del Posglacial las cabras parecen causar la erosión, en la escala temporal más larga del Pleistoceno, los roles de causa y efecto aparecen invertidos, de manera tal que sería más apropiado decir que la erosión “causa” o, mejor, “selecciona” las cabras.

Más aún, lo que aplica en la dimensión temporal también aplica en la dimensión espacial. Si expandimos la escala espacial de observación, inmediatamente observamos que la erosión en un lugar resulta en la acumulación de sedimento en algún otro lado. Los abanicos masivos de sedimento pleistocénicos que en sí mismos forman cerros bajos al pie de las cadenas de montañas más imponentes son, a menudo, el foco de asentamiento de los poblados modernos, debido a sus suelos atractivos y a la disponibilidad de agua. En la compleja topografía del paisaje de Épiro, la erosión en realidad tiene un efecto beneficioso al reunir en conjunto un suelo que está finamente distribuido sobre cerros y laderas de montañas, y concentrarlo en cuencas intermontanas, valles de tierras bajas y llanuras costeras, donde provee algunas de las tierras agrícolas más importantes para la economía moderna. Por lo tanto, la erosión, que a una escala local parecía ser en gran parte negativa, resulta ser positivamente beneficiosa a una escala espacial grande. Estas observaciones desafían seriamente algunas suposiciones apreciadas de las políticas de conservación modernas, y refuerzan la necesidad de una perspectiva a largo

plazo (Van der Leeuw 1998; Van der Leeuw y Redman 2002).

La imagen se vuelve aún más interesante si nos adentramos en los más espectaculares paisajes de tierras yermas y le preguntamos a la población local que vive allí qué es lo que piensan sobre sus laderas erosionadas. Cuando hicimos esto por primera vez, su reacción inicial fue mirarnos como si hubiéramos aterrizado de otro planeta, o como mínimo si nos estuvieran faltando unas cuantas células cerebrales, y preguntarnos con esa inimitable combinación de idioma y gestos griegos: “¿qué erosión?”. Luego de mucha discusión, resultó que las laderas erosionadas, que tienen un impacto tan dramático en los arqueólogos y geomorfólogos de visita, en gran medida no eran reconocidas por la gente local debido a que carecían de significancia en su vida cotidiana. En una economía pastoril en buena parte dedicada a la ganadería de ovejas y cabras, importaba poco si una parte del paisaje se degradaba, pues los animales simplemente seguían adelante (Green 1997, 2005; Bailey *et al.* 1998).

Si las casas o incluso poblados enteros ocasionalmente se dañaban o se enterraban por un deslizamiento de tierra producido por un terremoto, eso tampoco importaba mucho debido a que las tierras agrícolas – que en cualquier caso contribuían relativamente poco a la economía local – eran en su mayor parte propiedad de terratenientes ausentes, de los otomanos antes de la independencia griega, o de la Iglesia. Muchos de estos poblados tradicionales de montaña también habían sido trasladados en más de una ocasión, ya fuese por relocalizaciones forzadas bajo los otomanos, hacia ubicaciones más seguras para evitar las incursiones de recaudadores de impuestos o bandidos, o las perturbaciones ocasionadas por la

Guerra Civil y la invasión de ejércitos extranjeros que siguió al fin del dominio otomano. Incluso hoy, muchos poblados comprenden dos asentamientos, uno en el cerro y otro valle abajo, que son usados en diferentes momentos del año o por diferentes miembros de la comunidad en respuesta a las cambiantes necesidades estacionales del ganado y las fluctuaciones de la vida social. Más aún, la mayoría de los hombres adultos estuvieron alguna vez ausentes durante años, realizando actividades comerciales en otros lugares de los Balcanes o Turquía que proveían un ingreso menos accesible a los recaudadores de impuestos otomanos. Más recientemente han tomado trabajos bien pagados en Atenas, Munich o Nueva York, y envían dinero a sus parientes mayores en su poblado natal, donde ellos construyen casas para visitas de verano y por último para su retiro. Tanto históricamente como en la era moderna, toda la forma de vida de estos poblados de montaña ha estado organizada alrededor de diferentes formas de movilidad individual y colectiva, que pueden ser vistas como respuestas altamente exitosas, no solo a las inestabilidades físicas de un paisaje tectónico, sino también a las inestabilidades sociales y políticas de las cuales los Balcanes se han convertido en un sinónimo en tiempos históricos y recientes.

Reflexionando sobre esta secuencia de encuentros e interpretaciones, está claro que nos hemos estado moviendo a través de una serie de palimpsestos en una sucesión de diferentes escalas geográficas y temporales, que van desde la historia geológica de la región hasta los palimpsestos de significado asociados con partes particulares del paisaje local. Las laderas erosionadas de los cerros que sirvieron de punto de partida para la exposición resultan ser, a la vez, palimpsestos verdaderos en un sentido geológico, partes

de palimpsestos espaciales más amplios en los cuales suelos o sedimentos erosionados se redepusieron en otros lados en muchas escalas temporales diferentes, y palimpsestos de diferentes significados asociados con diferentes observadores. Para las personas que se ganan la vida en este paisaje, estas superficies erosionadas son de poca significancia, en verdad en cierto sentido invisibles; para el geólogo de visita, son un síntoma altamente visible de dinámicas geofísicas subyacentes; y para el arqueólogo de visita son un imán para la búsqueda y el descubrimiento de artefactos prehistóricos expuestos por la remoción de la sobrecarga sedimentaria.

Al considerar las diferentes escalas y tipos de palimpsestos es como si hubiéramos estado destapando diferentes capas de significado, refiriéndonos a diferentes escalas y tipos de actividades y procesos, e incluso a diferentes patrones de causa y efecto. Si hay un hilo narrativo común para la historia humana de la región es aquel que Green (1997) llama entretejido y que nosotros podríamos llamar coevolución, en el cual los cambios en el paisaje físico, en su explotación económica y en las percepciones que la gente que vive allí tiene de ese paisaje, han creado un conjunto estrechamente entretejido de procesos mutuamente ajustados que han resultado en estructuras de gran durabilidad y flexibilidad, en un ambiente que de otro modo estaría sujeto a considerable inestabilidad física, social y política.

Relaciones entre escalas y el problema del determinismo

El énfasis general en la discusión previa ha estado puesto en las relaciones ecológicas resultantes de cambios ambientales,

aunque un elemento social y político es evidente en el extremo más reciente del espectro temporal. Esto puede reflejar no más que el hecho de que los procesos ambientales tienden a revelar sus efectos completos solo a lo largo de períodos de tiempo bastante prolongados, y por lo tanto son particularmente útiles para ilustrar la influencia de la gran escala en los asuntos humanos. O, de manera más simple, puede reflejar el hecho de que he elegido un palimpsesto geológico a gran escala como punto de partida para la discusión, lo cual necesariamente lleva a la interpretación hacia una dirección ambiental y ecológica. Que un abordaje ecológico y ambiental sea una consecuencia necesaria de trabajar con palimpsestos a gran escala es otra cuestión, y saber cómo los patrones y procesos sociales o cognitivos a gran escala pueden verse a través del análisis de palimpsestos a gran escala requiere una mayor exploración.

Algunas pistas acerca de cómo enmarcar tal investigación son sugeridas por Benjamin (1985), un antropólogo social y etnógrafo. Al reflexionar sobre las relaciones entre los valores y motivos humanos y sus consecuencias ambientales, él sugirió que en escalas temporales largas necesitamos usar diferentes unidades de análisis cultural, no agrupamientos sociopolíticos identificables o las unidades de toma de decisiones normalmente estudiadas en escalas temporales etnográficas, sino *“vagos temas organizacionales o grupos de ideas”* (Benjamin 1985: 223). En su opinión, no hay necesariamente una razón particular para esperar un ajuste muy cercano entre las acciones humanas y los constreñimientos temporales a lo largo de lapsos temporales cortos: *“las acciones de las personas no son reacciones a alguna fuerza externa sino las construcciones activas de sus propias elecciones individuales y colectivas. Has-*

ta hace poco las elecciones humanas podían ser diversamente buenas, malas o indiferentes desde un punto de vista adaptativo, sin estar bajo ningún constreñimiento ambiental marcado durante los tiempos de vida de las personas que hicieron esas elecciones o durante los tiempos de vida de sus ancestros y descendientes conocidos. Estas consideraciones cambian, sin embargo, si trasladamos nuestra atención a las escalas temporales más largas de la antropología prehistórica y etnohistórica. Si bien ‘sistema’ y ‘función’ son a mi entender bastante engañosos cuando se aplican a información de campo etnográfica ordinaria, algo como estos conceptos parece... volverse más relevante cuando la escala temporal se incrementa... es en los lapsos temporales largos considerados por los antropólogos prehistóricos que las consecuencias ambientales de, y los constreñimientos hacia diferentes modos de vida se revelan a sí mismos” (Benjamin 1985: 223).

Luego continúa enfatizando que los factores históricos –es decir “accidentes extrasistémicos impredecibles”– pueden volverse más evidentes luego de largos períodos, y la evidencia de elecciones activas puede en verdad volverse más clara en escalas temporales más largas, especialmente si se puede demostrar que varios modos de vida alternativos más o menos igualmente viables han persistido por largos períodos de tiempo.

Esto parecería reforzar el punto de que, si queremos observar fenómenos sociales en el largo plazo, como con cualquier otro aspecto de la existencia humana, debemos desarrollar nuestros propios conceptos, problemas y herramientas de investigación en lugar de basarnos en ideas de otras disciplinas que lidian con fenómenos, escalas de investigación y métodos de observación bastante diferentes y, en general, con lapsos temporales mucho más cortos.

Uno de los aspectos más conflictivos en

relación con esta característica sustantiva del perspectivismo temporal es cómo debemos concebir las relaciones entre procesos que operan a diferentes escalas temporales. Algunos de los ejemplos más exitosos de tales análisis son los fenómenos o procesos que poseen propiedades temporales estrechamente superpuestas. Hull (2005), por ejemplo, ha analizado la interacción entre procesos que ocurrieron durante el tiempo de vida individual y tendencias demográficas que se extienden a lo largo de múltiples lapsos temporales en la secuencia de 6000 años en el este de California. Cobb (1991) ha demostrado una interacción entre patrones de intercambio relativamente cíclicos y a corto plazo a lo largo de siglos en el registro Prehistórico Tardío del Medio Oeste de Norteamérica, por un lado, y crecimientos acumulativos en la producción agrícola durante varios milenios, por el otro. En la discusión de la Europa del Neolítico y la Edad del Bronce, con un rango similar de lapsos y escalas temporales, hay un debate activo sobre la definición de evento y estructura y la naturaleza de su interrelación (Harding 2005). Smith (1992b), trabajando con un lapso temporal más corto de 600 años en el Posclásico de México, identifica un contraste entre ciclos a corto plazo de crecimiento y decadencia urbana e imperial y de expansión demográfica y agrícola progresiva, contraste que refleja tanto diferencias en escala y resolución de observación como diferencias en la dinámica inherente a los procesos demográficos y sociopolíticos, respectivamente. Ejemplos similares han sido elaborados por aquellos que trabajaron bajo el marco de los *Annales* (Bintliff 1991; Knapp 1992).

En muchos otros casos, la brecha temporal entre diferentes fenómenos puede ser tan amplia que es posible que no podamos

imaginar ninguna relación en absoluto, por ejemplo, entre el movimiento de las placas tectónicas en un extremo y las decisiones de un individuo en el otro. ¿Acaso nuestro reconocimiento de que diferentes procesos son evidentes a diferentes escalas temporales nos condena a aceptar que hay universos paralelos, cada uno variando en sus propios términos, pero entre los cuales no hay conexión? ¿Los fenómenos a gran escala meramente establecen condiciones limitantes muy generales, dentro de las cuales la variabilidad a pequeña escala de la cotidianidad puede variar ampliamente en sus propios términos? ¿De qué maneras y en qué puntos los procesos lentos y a gran escala se entrometen en el mundo de los eventos e interacciones a pequeña escala, y qué ejemplos podemos encontrar en los cuales la dirección de la causalidad va en sentido contrario? La teoría dinámica no lineal ofrece algunos precedentes poderosos de cómo eventos a pequeña escala pueden tener consecuencias muy duraderas y a gran escala, y las simulaciones por computadora pueden ser usadas para modelar la interacción de diferentes variables durante largos períodos de tiempo, con resultados interesantes y, a menudo, contraintuitivos (Flannery *et al.* 1989; Mithen 1997; Van der Leeuw y McGlade 1997; Winder 1997). Sin embargo, aún hay poca orientación clara acerca de en qué medida los resultados de esas simulaciones pueden ser influenciadas por, o evaluadas contra, el registro empírico de palimpsestos a gran escala.

Tal vez el obstáculo más grande para investigar cuestiones como estas es que necesariamente implican la existencia de algunos procesos que están más allá del control consciente de los actores individuales atrapados en ellos. Esto puede convertir, enseguida, la creencia de que aceptar la posible

existencia de procesos a gran escala –ya sean ambientales o sociales– es suscribir a un tipo de determinismo que es una afrenta e incluso una amenaza a nuestro sentido de identidad y de libre albedrío individual. Si las acciones y creencias de los individuos están perdidas en los palimpsestos del largo plazo, y todo lo que parece importar a la larga es la operación de procesos a gran escala con un impulso propio, esto parece condenarnos al destino de ser granos de arena arrastrados por un maremoto, tal vez con la ilusión de voluntad independiente, pero en última instancia, a la merced de fuerzas mucho más vastas sobre las cuales no tenemos ningún control. Sin embargo, como el estudiante de dinámicas no lineales o de procesos geológicos rápidamente señalaría, incluso los granos de arena como efecto acumulativo pueden crear nuevas áreas de terreno que finalmente amansan e irrevocablemente cambian el flujo de marea.

Si el comportamiento en cualquier contexto representa la intersección y el entretendido de diferentes tipos de procesos con ritmos temporales distintos –operando a lo largo de diferentes lapsos temporales, frecuencias y amplitudes de variación–, tal vez el mejor lugar para ponerlos a todos dentro del alcance de una investigación y observar sus efectos combinados en interacción es en el punto en el cual se cruzan en nuestras propias vidas en el mundo que hoy habitamos. Aquí es donde podemos simultáneamente observar e integrar procesos a largo plazo con percepciones y acciones individuales a pequeña escala. Por ejemplo, no parece probable la idea que los movimientos de las placas tectónicas puedan haber afectado las decisiones y elecciones individuales en el pasado paleolítico o haber sido afectadas por aquellas, pero los procesos tectónicos a gran escala ciertamente afectan las decisio-

nes individuales hoy en día, más notablemente las de aquellos geofísicos que los estudian. Y si bien no podemos aún controlar los movimientos de las placas, estamos en camino de predecir algunas de sus más dramáticas consecuencias e identificar dónde y aproximadamente cuándo es probable que ocurran los próximos grandes terremotos (Nalbant *et al.* 1988). Vivimos entonces en un mundo en el cual tales procesos aparentemente lentos, a gran escala y casi invisibles, nos han sido dados a conocer a través de la investigación científica e incorporados dentro de nuestra comprensión y control consciente del mundo que actualmente habitamos. Tales consideraciones sugieren una solución al problema de cómo analizar interacciones entre escalas de actividad ampliamente diferentes, que podemos hacer mejor en el contexto de nuestro presente, lo cual pone al alcance el más amplio rango posible de diferentes escalas de actividad; y una solución al problema del determinismo, en tanto no podemos estar determinados por factores de los cuales tenemos algún conocimiento consciente y sobre los que, en principio, podemos ejercer algún control.

EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO

Si los palimpsestos que representan temporalidades variables y diferenciales son un rasgo universal del mundo en que vivimos, ¿dónde exactamente ubicamos el presente? ¿Y dónde marcamos la frontera entre el “presente” y el “pasado”, o para el caso, entre el “presente” y el “futuro”?

En nuestra comprensión convencional del mundo y nuestra herencia intelectual occidental, el presente es lo que observamos alrededor nuestro y podemos conocer

mediante la experiencia directa. Es lo que creemos que conocemos mejor, y usamos este conocimiento para interpretar el pasado, que creemos que podemos conocer solo indirecta e imperfectamente a través de las experiencias y acciones de otros, o para extrapolar hacia el futuro, que creemos que es incognoscible excepto por métodos de predicción inherentemente poco confiables.

En arqueología, este punto de vista convencional tiene una consecuencia adicional. Si creemos que podemos conocer el presente mejor que el pasado, se sigue que debemos ceder a la autoridad del presente y de aquellos que estudian los fenómenos del presente. Así es que grandes campos de teoría en arqueología están introducidos con referencia a autoridades en fenómenos modernos y a corto plazo: antropólogos sociales, sociólogos, ecólogos, biólogos, ocasionalmente historiadores y filósofos. Por lo tanto, los resultados de la investigación arqueológica son a menudo evaluados, sancionados o atacados en formas diversas, no según qué tanto se corresponden con observaciones de la evidencia empírica, sino conforme con juicios respecto de qué autoridad debe preferirse. Hay una doble lógica en esto. Dado que creemos que el presente es conocido o cognoscible mejor que el pasado, debemos buscar nuestra inspiración en estudios de fenómenos presentes y nuestros conceptos y teorías en autoridades sobre el presente. Dado que el pasado es cognoscible solo imperfectamente y peor que el presente, no se puede confiar en que la evidencia del pasado proporcione un desafío empírico a la preferencia o autoridad preexistente. Esa lógica, por supuesto, solo tiende a reforzar la opinión de antropólogos sociales, sociólogos, historiadores y tal vez también filósofos, de que la arqueología es una disciplina derivada que

intenta estudiar con datos inherentemente imperfectos el tiempo pasado de fenómenos que son mejor estudiados en el presente. Los arqueólogos que siguen este camino de investigación inevitablemente también terminan castigándose a sí mismos y a sus colegas por estar siempre un paso atrás de la autoridad disciplinar elegida.

Esta visión del mundo de que podemos conocer el presente mejor que el pasado es también reforzada poderosamente por nuestro sentido común, y somos muy reacios a abandonarla debido a que pondría en duda nuestro sentido de identidad, nuestra creencia de la autonomía y nuestro sentido de autoridad sobre el mundo en el que vivimos. El mundo de la ciencia también está sancionado por el principio de uniformismo, principalmente una creencia de que el pasado fue igual al presente, pero en la práctica es una complicada combinación de conceptos que en realidad nos proveen las herramientas para investigar empíricamente un pasado que podría haber sido muy diferente del presente (Bailey 1983: 174-180).

Pero si el mundo que podemos conocer es un mundo material cuya característica principal es la *duración*, el sentido común acerca del presente debe ser engañoso, o en todo caso arbitrario, dado que la materialidad avanza desde el pasado hacia el presente y se extiende hacia el futuro.

La noción de que conocemos el presente mejor que el pasado o el futuro puede ser examinada desde otro ángulo. Considérese cuánto conocimiento yo puedo adquirir realmente por observación directa del mundo a mi alrededor. En este momento estoy confinado a lo que está sucediendo en un radio de apenas 50 m alrededor de mi ubicación actual, un conocimiento imposible y limitado del mundo que no puede representar más que una fracción infinitesimal

malmente pequeña de la totalidad de cosas que están sucediendo en otros lugares en este momento en particular. Por supuesto que puedo encender la televisión o la computadora y aprender un poco de lo que está sucediendo en otras partes del mundo en este momento tiempo por medio de los canales de noticias por satélite, pero dudo que obtenga algo más que una visión bastante limitada de lo que está sucediendo en solo algunos de los puntos conflictivos del mundo. Si quiero saber más, puedo leer los diarios de mañana o las revistas semanales, pero estas van a estar discutiendo eventos que sucedieron ayer o la semana o el mes pasados, y es discutible que uno deba creer todo lo que lee en los diarios. Para mayor profundidad, podría leer libros sobre la historia de regiones particulares y tal vez incluso su arqueología. Hay un sentido real en el que solo podemos obtener un conocimiento completo de lo que está sucediendo en el presente al mirar atrás retrospectivamente, desde algún punto de vista futuro, desde el cual los eventos de importancia más duradera pueden ser desenredados del “ruido” de fondo, y el patrón de relaciones puede ser entendido más claramente en términos de eventos contemporáneos en otros lugares y con sus diversos antecedentes y consecuencias (Evans-Pritchard 1961).

El presente duracional

Para el arqueólogo, ¿dónde exactamente está la frontera entre el pasado y el presente? Para los antropólogos sociales, el “presente etnográfico” está situado en los últimos 100 años más o menos, el periodo dentro del cual se practica la observación participante, que es la principal técnica de la investigación antropológica, esencialmente el tiempo

de vida de los antropólogos practicantes y sus predecesores, quienes han dejado registro de sus observaciones. Antes de ese período, la evidencia susceptible a la investigación antropológica se aleja de la vista y se vuelve difusa; se trataría de los “vagos temas organizacionales” citados previamente de Benjamin (1985), quien también destaca que las “culturas” y “sociedades” estudiadas por los antropólogos raramente han mostrado tener una profundidad temporal de más de seis generaciones humanas. Para muchos historiadores y sociólogos, esta “era actual” tiene una profundidad temporal de alrededor de 300 años, separada por la Revolución Industrial de lo que ocurrió antes y caracterizada por detallados documentos y registros burocráticos que permiten la exploración de movimientos sociales y políticos. Los arqueólogos del Paleolítico, en momentos de mayor entusiasmo, se han referido a cualquier cosa posterior a 10.000 años atrás como “moderna” (y por lo tanto, más allá del rango de interés), estando el límite superior marcado por la “Revolución Neolítica” y el límite inferior por la “Revolución Humana”, hace unos dos millones de años. Un campo de investigación muy en boga durante la década pasada ha sido la aparición de los “humanos anatómicamente modernos”, un fenómeno “moderno” que tiene una profundidad temporal de tanto como 100.000 años, cuya aparición está estrechamente relacionada con la llamada “Revolución del Paleolítico Superior”. Los geólogos estructurales se inclinan a referirse a cualquier cosa dentro de los últimos uno a tres millones de años como “moderno”, la cobertura superficial de sedimentos blandos que oculta las rocas duras que son los objetos de interés real.

En todos estos ejemplos, lo que cuen-

ta como “pasado” o “pre” –como “preindustrial”, “prehistórico”, “preneolítico”, “prehumano”– refiere a algo considerado demasiado temprano para ser de interés o susceptible de investigación, y lo que cuenta como “moderno” o “pos”, a algo muy reciente. Parece que la frontera entre pasado y presente es arbitraria, determinada por los fenómenos de interés que están bajo investigación y el alcance temporal de las técnicas de observación preferidas. En cualquier caso, el presente posee duración, pero es una duración bastante diferente según diferentes observadores. Podríamos llamar a esto un *presente duracional*, la envoltura temporal dentro de la cual fenómenos de interés son accesibles al estudio, más allá de la cual parece como si retrocedieran de la vista. Esta envoltura puede variar de horas a días para un periodista gráfico; de semanas a años para el político; de décadas a ciclos de vida para el etnógrafo; de siglos a milenios para el historiador de documentos escritos; y de milenios a millones de años para el arqueólogo prehistórico. Decir que algunos de estos observadores lidian con “el presente” y otros con “el pasado” es un ejercicio arbitrario difícil de justificar sobre ninguna base salvo la preferencia o el prejuicio, y sería mejor si eliminamos ambos términos conjuntamente. Incluso si encontramos difícil eliminarlos del uso cotidiano, no deberían cargar mayor significancia que términos como “amanecer” y “atardecer”, que continuamos usando sin presuponer ninguna creencia en una visión precopernicana del universo.

De la misma manera, la creencia de que el borde de una envoltura temporal particular representa un límite marcado por alguna revolución en el comportamiento puede ser tan ilusoria como la creencia de que un horizonte visual marca una frontera

física claramente definida en el suelo, más allá del cual yace el abismo. Cuando nos acercamos al punto donde creíamos que el horizonte visual estaba localizado, este ha dejado de existir y en su lugar encontramos que la superficie de la tierra continúa más allá, tal como antes. Lo mismo puede ocurrir con los horizontes temporales definidos arbitrariamente por escalas de comportamiento y técnicas de observación particulares. La Revolución Neolítica, por ejemplo, en un análisis detenido, implica patrones complejos de variabilidad y continuidad que atraviesan el supuesto límite. Lo que a una distancia parecía ser una división marcada, en una investigación más cercana resulta ser más difuso, uno entre varios otros rasgos de “topografía” variable que se extendían a ambos lados.

¿Qué hay entonces del futuro? Seguramente necesitamos retener ese concepto, porque todos los presentes duracionales terminan en la misma línea, aunque es una línea en movimiento que está avanzando constantemente hacia el futuro. Aquí también, sin embargo, el límite es mucho menos obvio de lo que parece a primera vista. Parte del problema yace en la manera en que medimos el tiempo. Para un presente duracional de un año, todo lo que ocurre dentro de esa envoltura temporal es el “presente”, pero para un presente duracional más corto dentro de esa envoltura temporal, digamos de días de duración, gran parte de esa envoltura temporal más prolongada, al menos inicialmente, estará en el futuro. Lo que es “presente” para un observador es “futuro” para otro, y “pasado” para un tercero.

El problema de la definición es más fundamental que eso, sin embargo, dado que mucha de nuestra actividad actual, y pro-

bablemente de nuestros predecesores lejanos en el tiempo, está basada en creencias, anticipaciones y predicciones que ya están extendiéndose hacia el futuro. Gran parte de lo que va a suceder mañana ya está implicado en lo que hoy está en marcha. Numerosos procesos, ya sean sociales, políticos, ambientales o biológicos, que son parte integral de nuestras vidas cotidianas, fueron puestos en movimiento en algún momento anterior y ya poseen un impulso que está destinado a llevarnos más adelante hacia el futuro de muchas formas que son predecibles y con resultados altamente probables, salvo que ocurra una catástrofe cósmica. Esto no sugiere que podemos predecir o saber mucho sobre el futuro. Más bien se trata de enfatizar cuán poco realmente sabemos sobre el presente y cuán arbitraria es la distinción entre conocimiento del presente y conocimiento del futuro. En consecuencia, nuestros presentes duracionales poseen horizontes temporales variables delante de nosotros, “en el futuro”, así como detrás de nosotros, “en el pasado”. A medida que extendemos nuestro horizonte temporal más atrás en el tiempo y aumentamos nuestra escala de observación, es natural extenderlo también más adelante hacia el futuro. Si creemos que el mundo comenzó hace solo 6000 años, entonces es natural temer que vaya a terminar muy pronto, tal vez en el próximo cambio de milenio. Una perspectiva temporal muy ampliada nos alienta a prever un futuro mucho más largo, uno que también va a estar afectado, tal vez irreversiblemente, por las acciones que realizamos hoy en día. Si la perspectiva arqueológica tiene una contribución práctica que hacer, esta es que incluso el futuro más distante va a ser afectado por lo que hacemos hoy en día, así como el mundo actual ha sido moldeado por lo que vino antes.

LA ARQUEOLOGÍA DEL TIEMPO

¿Estamos ya en condiciones de hablar de una “arqueología del tiempo” abarcadora? En cierta forma, la frase carece de sentido, dado que el tiempo es una dimensión dentro de la cual operamos, antes que una entidad separada con propiedades físicas susceptibles a la investigación arqueológica. Tal frase no tiene más contenido que hablar de una “arqueología del espacio”. La “arqueología del lugar”, por otro lado, tiene un pedigrí respetable (véase Binford 1982), refiriéndose a las formas en las cuales las personas del pasado usaban y percibían el mundo a su alrededor y qué veían como significativo en él. El término “arqueología espacial” tiene una historia de uso aún más larga. La distinción aquí es entre el uso de *métodos* espaciales (el uso de coordenadas cartesianas, mediciones geodésicas, sistemas de información geográfica, etc.) para proveer un marco de referencia que ordene y coordine los eventos en el espacio, y la *percepción* espacial –cómo percibimos y experimentamos la dimensión espacial, subjetivamente, cómo diferentes personas la experimentan, y en verdad cómo diferentes concepciones y experiencias del espacio pueden ser comprendidas simultáneamente por un individuo–. Una distinción similar existe en la dimensión temporal, entre los métodos de datación como medios para ordenar y coordinar los eventos, lo que podríamos llamar “arqueología temporal” y las percepciones del tiempo o la “arqueología del tiempo”. Más aún, la “arqueología del tiempo” ha sido recientemente usada por Lucas (2005) como el título de una investigación de amplio alcance sobre el tiempo y la teoría arqueológica. Dado que también incluye una crítica detallada y provocativa sobre el perspectivismo temporal, su argumento merece una examinación seria.

Su tesis central es una distinción entre lo que él llama el tiempo “cronológico” y el tiempo “real” o “narrativo”. El tiempo cronológico, de acuerdo con Lucas, es el tiempo como medida, el marco universal del tiempo científico abstracto y la invención del capitalismo occidental, que enfatiza el tiempo como sucesión, como una secuencia unilineal o serie de eventos y como un marco universal dentro del cual estos eventos tienen lugar. Lucas sostiene que así es como tendemos a pensar la temporalidad cuando miramos los eventos como una sucesión de años, períodos o etapas, y que esta es la idea dominante en la interpretación arqueológica. Como tal, lleva a explicaciones con una estructura similar, que enfatizan el desarrollo progresivo a través de estadios evolutivos, moviéndose de un estado más antiguo y primitivo hacia la posición del observador moderno supuestamente avanzada e iluminada; una gran narrativa totalizadora que legitima el poder de aquellos que la promueven. En contraste, el tiempo real enfatiza el tiempo como duración, el tiempo como flujo antes que como secuencia, lo cual se corresponde más estrechamente con el tiempo como lo experimentamos subjetivamente, y por lo tanto, puede resultar en muchas diferentes temporalidades y diferentes narrativas. El perspectivismo temporal, de acuerdo con Lucas, cae de lleno en esta concepción del tiempo cronológico.

Sin embargo, este contraste entre dos abordajes del tiempo ampliamente opuestos en arqueología está muy simplificado y confunde la cronología como un marco de referencia con la cronología como un tipo particular de interpretación temporal. Los arqueólogos que usan marcos cronológicos no están predestinados a construir tipos de explicación lineales o progresivos, o que necesariamente minimicen las experiencias

subjetivas del tiempo, así como el uso de mapas modernos para viajar por un paisaje no impone una concepción científica occidental del espacio a las personas que viven en ese paisaje y a su percepción sobre sus propiedades espaciales (Green 2005).

Más aún, equiparar el perspectivismo temporal con esta caracterización del tiempo cronológico es entender completamente mal su significado. Un examen de la prehistoria global desde el perspectivismo temporal plantea objeciones a la estructura convencional de una narrativa progresiva, que son tan fundamentales como aquellas identificadas por Lucas, pero de un origen muy diferente. En primer lugar, un enfoque desde el perspectivismo temporal nos lleva a esperar que el registro material de la prehistoria a escala global, como en cualquier otra escala de investigación, sea un palimpsesto, un gran palimpsesto que se extiende a lo largo de toda la superficie de la Tierra. Más aún, hay buenas razones para suponer que grandes segmentos de ese palimpsesto son palimpsestos verdaderos, en los cuales gran parte del registro anterior ha sido eliminado; o en todo caso, palimpsestos acumulativos, en los cuales ha habido una pérdida sustancial de material relacionada con la edad. Por ende, el aparente crecimiento en detalle y complejidad a medida que el registro de la historia humana se fue desplegando a lo largo del tiempo podría tener bastante que ver con la pérdida selectiva de información y resolución mientras intentamos retroceder a través de las capas sucesivas en este palimpsesto global, como ocurre con cualquier avance real en la complejidad del comportamiento.

En segundo lugar, el perspectivismo temporal en el sentido estricto del término debería ponernos alerta sobre la distorsión potencial de perspectiva que conlleva ras-

trear fenómenos hacia atrás en el tiempo hasta que desaparecen de la vista en un horizonte temporal, creando la ilusión de una disyunción “revolucionaria”. Esa distorsión del perspectivismo temporal, al igual que su equivalente en la dimensión espacial, necesariamente hace que eventos cercanos en el tiempo aparezcan más detallados y más complejos que aquellos que están más lejos. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto los cambios que vemos según avanzamos en el tiempo a través de la narrativa de la prehistoria global son el resultado de aumentos sucesivos en la escala y resolución de nuestros poderes de observación, antes que cambios inherentes a los fenómenos en sí mismos. Describir algunos de los cambios en el registro arqueológico como “revoluciones” puede ser tan engañoso como describir la transición de la geología estructural a la geomorfología fluvial como una revolución en la historia terrestre, cuando lo único que está ocurriendo en esa aparente transformación es un cambio en la escala temporal de observación y la escala de los palimpsestos geológicos disponibles para su estudio.

Otro rasgo del perspectivismo temporal que Lucas objeta es la afirmación de que lapsos temporales más largos requieren diferentes unidades de análisis e interpretación. Un entierro paleolítico o la manufactura de un raspador paleolítico posee la misma escala de evento que un entierro moderno o que la producción de una piedra de chispa en el período histórico. Desde el punto de vista de Lucas, el hecho de que los últimos dos ejemplos puedan ser fechados en un año preciso, mientras que los primeros solo dentro de un lapso temporal de cientos o miles de años, no es relevante para la interpretación, y argumentar lo contrario es confundir el tiempo cronológico con el tiempo real.

Como ejemplos de eventos del “tiem-

po real” –es decir, episodios individuales de actividad, ubicados en largos lapsos de tiempo del pasado profundo–, Lucas menciona el sitio de procesamiento de caballos de Boxgrove del Paleolítico Inferior (pero véase la discusión anterior sobre momentos en el tiempo) y la manufactura de un hacha de mano achelense. Sin embargo, como fue discutido previamente, las combinaciones de restos materiales que puede demostrarse que representan un único episodio de actividad, antes que un palimpsesto de episodios no relacionados, son, en el mejor de los casos, muy raras y a menudo incorrectamente identificadas como tales. El hacha individual, en contraste, puede efectivamente representar un evento del tiempo real (pero véase la discusión anterior sobre momentos en el tiempo), y reflexiones serias se han dedicado a explorar la relación entre las acciones individuales implicadas por la manufactura del hacha de mano individual y los cientos de miles de años abarcados por el período Achelense (Hopkinson y White 2005). Sin embargo, no se puede llegar muy lejos en la interpretación de aspectos más amplios en el período Paleolítico sin comparar un hacha de mano con otras, lo que inmediatamente plantea el problema de establecer la contemporaneidad de las actividades asociadas con diferentes artefactos dentro de un depósito y con diferentes depósitos en el paisaje más amplio. Lucas esquivo esta cuestión concentrándose en la biografía de un solo artefacto, en su caso, la vida de una vasija romana desde el momento de su manufactura en el siglo II DC hasta su lugar de reposo actual en un depósito arqueológico. Sospecho que parte del atractivo de los estudios que se enfocan en las biografías de objetos individuales es que no dependen de lidiar con las dificultades de la contemporaneidad.

La postura adoptada por Lucas es compartida en un amplio rango de interpretación arqueológica y está inspirada en un deseo entendible de restaurar aquello que se ha perdido, de “normalizar” las actividades humanas en el pasado remoto mostrando que, si bien desde la distancia parecen ser más simples y quizá más “primitivas” porque se ha perdido mucho detalle, en verdad son tan complejas y variables como aquellas que podemos observar en nuestro mundo actual. Sin embargo, esta normalización tiene un costo, dado que raramente podemos “ver” esos eventos en tiempo real en los palimpsestos arqueológicos disponibles para su estudio, aun cuando podríamos suponer razonablemente que están allí, y basarnos en ellos como herramientas interpretativas corre el riesgo de producir explicaciones que son inmunes a su ejecución o contrastación empírica.

Una tercera objeción de Lucas es la diferencia implicada en el perspectivismo temporal entre un pasado multitemporal y un presente esencialmente unidimensional y dominado por los eventos. Lucas objeta esto basándose en que el presente etnográfico en sí mismo no es una entidad unidimensional, sino que está imbuida de multitemporalidad al igual que el pasado arqueológico. Este es un punto justo, pero las escalas temporales encontradas y reconocidas como tales en depósitos arqueológicos a menudo cubren un rango mucho más amplio que los materiales que observamos en contextos históricos y etnográficos.

El perspectivismo temporal también resalta la multitemporalidad del mundo material, pero desde un punto de vista diferente, que puede ilustrarse mejor me-

dante diferencias de énfasis en el uso del concepto de palimpsesto. El perspectivismo temporal enfatiza la duración e historia diferencial de los diversos fenómenos que conforman el mundo contemporáneo, como queda expresado en el concepto de un “presente duracional” y, por ende, resalta “lo pasado”¹ del presente. Lucas, en contraste, enfatiza el elemento perceptual, que antes he llamado palimpsestos de significado, pero apenas se ocupa de los otros tipos de palimpsesto. Por eso su énfasis en las múltiples temporalidades inherentes a nuestra experiencia actual del mundo contemporáneo y, por lo tanto, “lo presente”² del pasado. Este énfasis, sin embargo, exhibe una debilidad potencial en los métodos usados para identificar la conciencia del tiempo de las personas del pasado. Siguiendo a Bradley (2002), él sugiere que “cualquier aspecto del registro arqueológico que pueda parecer que indica alguna referencia a una parte anterior de ese registro podría ser interpretado de esa manera” (Lucas 2005: 87). Sospecho que aquí hay dificultades considerables de corroboración empírica. Por ejemplo, ¿los granjeros medievales del norte de Inglaterra que construyeron sus casas con piedras tomadas del Muro de Adriano tienen un mayor sentido de su “pasado”³ romano que sus vecinos, o trataron el muro como una cantera más? ¿Un pastor griego reconoce o le importa que la montaña al lado de su valle tenga tres millones de años; la erosión en la ladera opuesta, 30.000 años; y los límites del campo en el fondo del valle, 300 años; o estos rasgos están simplemente “allí” como parte de su mundo presente al cual trata o ignora según sus preocupaciones cotidianas? La evidencia arqueológica

¹Nota del traductor: *the “pastness”* en el original.

²Nota del traductor: *the “presentness”* en el original.

³Nota del traductor: *“pastness”* en el original.

de la interacción de sociedades pasadas con aquella cultura material que ya era antigua en su momento plantea preguntas similares. En ausencia de testimonios orales o registros documentales que podrían indicar lo contrario, parece muy difícil de demostrar solo a partir de la evidencia arqueológica que “lo pasado”⁴ de materiales incorporados al mundo cultural de las sociedades prehistóricas pueda conducir a inferencias confiables sobre sus experiencias con la dimensión temporal. Nosotros, por supuesto, somos conscientes de la diferente profundidad temporal de esos diversos aspectos debido a nuestras herramientas de investigación arqueológica, pero no hay garantía de que otros tengan la misma conciencia o de que cuando los arqueólogos dicen revelar las experiencias subjetivas de personas del pasado no están haciendo más que imponer las suyas.

Tal vez la más extraña laguna en la exposición de Lucas es su renuencia a lidiar con las diferencias de alcance temporal y resolución temporal que caracterizan a diferentes partes del registro arqueológico, aun cuando él reconoce que estas existen. En el caso de la vasija romana, se nos dice que está asociada con un entierro de cremación que tuvo lugar en cierto año, pero Lucas es explícito en enfatizar que no conocemos qué año dentro de un lapso de 40 años. Luego sugiere que “*es inútil refinar el fechado calendárico de la Edad del Hierro a algo menos que medio siglo, dado que la Edad del Hierro caracteriza procesos de gran escala que no operan al nivel de años, sino de décadas o más*” (2005: 99), y luego “*los documentos históricos... rastrean eventos a nivel anual o menos, mientras que la mayoría de los datos y de la interpretación arqueológica trabajan en escalas temporales muy diferentes*” (2005: 99-100). Lu-

cas reconoce aquí que hay un problema de diferentes escalas temporales, pero parece poco dispuesto a seguir sus consecuencias, tal vez porque hacerlo requeriría también un reconocimiento de que hay procesos de gran escala trabajando más allá de la conciencia o el control de los individuos participantes.

Lucas tiene muchas cosas interesantes para decir sobre el tiempo y la temporalidad, pero al final sus argumentos llevan a concluir que cualquier cosa más allá de la experiencia del individuo es “ruido” epifenoménico, que solo los eventos y acciones individuales son “reales” y dignos de ser estudiados, y que suponer lo contrario es tratar de imponer a otros nuestros propios puntos de vista en un intento de dominación política. Es una pena, porque al enfatizar lo presente en el mundo material cotidiano como es experimentado por el participante individual, su enfoque parece clausurar la posibilidad de contemplar, analizar o compartir toda la riqueza y la complejidad profundamente estratificada de un universo multiescalar revelado desde una perspectiva arqueológica.

CONCLUSIÓN

La posición central en este artículo es que los registros de palimpsestos con los que lidiamos como arqueólogos son tan distintivos que necesitamos desarrollar nuevas herramientas de observación y nuevos conceptos antes de estar seguros de qué hay para ser interpretado o cómo interpretarlo, o qué preguntas hacerle en verdad. ¿Dónde debemos encontrar esas herramientas? Una respuesta ampliamente sostenida es en el análisis de los procesos

⁴Nota del traductor: “*presentness*” en el original.

de formación contemporáneos o en la teoría social contemporánea. Esto ya ha provisto indudablemente muchas pistas útiles y proveerá muchas más, pero también debemos tener cuidado de caer en la trampa de asumir que los procesos que podemos observar hoy son necesariamente adecuados o suficientes para estudiar las formaciones creadas a lo largo de períodos de tiempo mucho más largos y en escalas geográficas más grandes. Considérese la analogía de la elaboración de mapas. En la escala más pequeña, las herramientas convencionales de la brújula y el teodolito, que se ha comprobado que producen mapas fiables en terrenos conocidos, sirven para producir mapas nuevos de territorios previamente inexplorados. Si nos vamos a una escala mucho más grande, digamos, la del mapeo de una constelación dentro de la cual se ubica nuestro sistema solar, la brújula y un teodolito son inútiles y necesitamos herramientas observacionales como los telescopios de radio y la espectrometría infrarroja. Estos últimos a su vez son insuficientes, si es que no inútiles, para confeccionar mapas terrestres a pequeña escala. Cuando intentamos explorar todo el rango de palimpsestos arqueológicos, enfrentamos algo de este orden de diferencias.

Aquí hay una paradoja genuina y una familiar: no podemos determinar qué herramientas necesitamos hasta saber qué clase de fenómenos están allí en el registro a largo plazo para investigar, y no podemos investigar esos diferentes fenómenos hasta no tener algunas herramientas para hacerlo. Y para resolver esa paradoja vamos a necesitar ambos simultáneamente.

He enfatizado el análisis de palimpsestos porque creo que proveen la clave sobre cómo debemos proceder al investigar la condición humana en su dimensión de ma-

yor escala y más largo plazo y su relación con el mundo de las vidas y percepciones individuales. Pero el análisis de palimpsestos por sí mismos es solo una parte del programa de investigación que necesita llevarse a cabo. Al mismo tiempo, también necesitamos experimentar con diferentes tipos de teorías y preguntas, y explorar cuáles son más congruentes con las diversas escalas y niveles del registro empírico emergente. En el dominio metafísico, el objetivo último es demostrar que lo que llamamos pasado es en realidad parte de nuestro presente duracional, y usar una perspectiva arqueológica para demostrar que nuestro mundo actual es bastante diferente de la visión convencional del mismo y que no puede ser entendido correctamente sin el beneficio de una dimensión arqueológica, en la cual los conceptos de pasado, presente y futuro se muestran como arbitrarios esencialmente –y, por supuesto, abiertos a definiciones variables de acuerdo con la perspectiva temporal del observador.

NOTAS

1. Esto corresponde con lo que previamente he descrito como abordajes subjetivos y objetivos del tiempo (Bailey 1983), siendo el abordaje subjetivo los conceptos de tiempo como fueron experimentados por la gente prehistórica, y siendo el abordaje objetivo los conceptos temporales como son usados por los arqueólogos observando desde afuera. “Objetivo” aquí no significa superior o neutral, ni niega que los estudios “objetivos” en este sentido tienen sus propias variadas subjetividades. La distinción ha traído particulares problemas a aquellos que buscan difuminar la frontera entre la mente perceptiva y el objeto percibido, y evito aquí su uso con el fin de evitar malentendidos innecesarios.
2. Harding y Bintliff, como muchos otros influyentes comentaristas europeos (por ejemplo, Hodder 1990; Bradley 2002), tienen intereses arqueológicos centrados en el Neolítico y la Edad del Bronce europeos,

mientras que mis propios intereses cubren un rango temporal más prolongado y uno geográfico más diverso, siendo por lo tanto una razón de las diferentes de perspectivas entre nosotros.

3. "Historia de vida" y "biografía" son los términos más ampliamente usados en este contexto, pero son usos ligeramente extraños para materiales inorgánicos que nunca estuvieron vivos en el sentido biológico. Historia o trayectoria de carrera son términos alternativos que evitan esta connotación.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo se originó como una presentación en una sesión sobre Perspectivismo temporal organizada por Simon Holdaway y LuAnn Wandsnider en un encuentro de la Sociedad de Arqueología Americana en Milwaukee en 2003. Estoy agradecido con ambos por su invitación inicial y la subsecuente discusión, con los otros participantes por sus comentarios, y con Kevin Greene, Nicky Milner, Tim Murray, Laurent Olivier, Nick Winder y los evaluadores anónimos por sus comentarios a una versión anterior de este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcock, S. E. 2002. *Archaeologies of the Greek Past: Landscape, Monuments and Memories*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Bahn, P. G. y J. Vertut. 1988. *Images of the Ice Age*. Windward, Leicester.
- Bailey, D. W. 1993. Chronotypic tension in Bulgarian prehistory: 6500-3500 BC. *World Archaeology* 25:204-222.
- Bailey, G. N. 1981. Concepts, timescales and explanations in economic prehistory. En *Economic Archaeology*: 97-117, editado por Sheridan, A. y G. Bailey. British Archaeological Reports International Series 9, Archaeopress, Oxford.
- Bailey, G. N. 1983. Concepts of time in Quaternary prehistory. *Annual Review of Anthropology* 12: 165-192.
- Bailey, G. N. 1987. Breaking the time barrier. *Archaeological Review from Cambridge* 6: 5-20.
- Bailey, G. N. 1997. *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece*. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Bailey, G. N. 2005. Concepts of time. En *Archaeology: The Key Concepts*: 268-275, editado por Renfrew, C. y P. Bahn. Routledge, Londres.
- Bailey, G. N. y J. Woodward. 1997. The Klithi deposits: geology, stratigraphy and chronology. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 1: Klithi Excavations and Intra-site Analysis*: 61-94, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Bailey, G. N., T. Cadbury, N. Galanidou, y E. Kotjabopoulou. 1997. Open-air sites and rockshelters: survey strategies and regional site distributions. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 2: Klithi in its Local and Regional Setting*: 521-537, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Bailey, G., C. Ioakim, C. Turner, M. F. Sanchez-Goñi, D. Sturdy y D. Webley. 1998. Land degradation in Epirus. En *Understanding the Natural and Anthropogenic Causes of Land Degradation and Desertification in the Mediterranean Basin*: 71-111, editado por Van der Leeuw, S. E. Office for the Official Publications of the European Community, Luxemburgo.
- Behrensmeyer, A. K. 1982. Time resolution in fluvial vertebrate assemblages. *Paleobiology* 8: 211-227.
- Benjamin, G. 1985. In the long term: three themes in Malayan cultural ecology. En *Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia. Michigan Papers on South and Southeast Asia*, No. 27: 219-278, editado por Hutterer, K. L., T. Rambo y G. Lovelace. Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, Michigan.
- Binford, L. R. 1981. Behavioral archaeology and the "Pompeii Premise". *Journal of Anthropological Research* 37:195-208.
- Binford, L. R. 1982. The archaeology of place. *Journal of Anthropological Archaeology* 1:5-31.
- Bintliff, J. 1991. *The Annales of School and Archaeology*. Leicester University Press, Leicester.
- Bradley, R. 1991. Ritual, time and history. *World Archaeology* 23:209-219.

- Bradley, R. 1993. Conceptions of Time and Ancient Society. *World Archaeology* 25:152-174.
- Bradley, R. 2002. *The Past in Prehistoric Societies*. Routledge, Londres y Nueva York.
- Cahen, D., L. H. Keeley y F. L. Van Noten. 1979. Stone tools, toolkits, and human behaviour in prehistory. *Current Anthropology* 20: 661-683.
- Clark, G. 1992. *Space, Time and Man*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Cobb, C. 1991. Social reproduction and the Long Dure'e in the Prehistory of the Midcontinental United States. En *Processual and Postprocessual Archaeologies: Multiple Ways of Knowing the Past*: 168-182, editado por Preucel, R. Southern Illinois University Press. Carbondale, Illinois.
- Cryderman, J. 2002. Ghosts in the palimpsest of cultural memory: An archaeology of Faizal Deen's poetic memoir Land without Chocolate (a.k.a. "the art of writing about authors before they are famous"). <http://social.chass.ncsu.edu/jouvert/v613/cryder.htm>.
- Dewar, R. y K. McBryde. 1992. Remnant settlement patterns. En *Space, Time and Archaeological Landscapes*: 193-226, editado por Rossignol, J. y L. Wandsnider. Plenum, Nueva York.
- Dibble, H. L. 1987. The interpretation of Middle Palaeolithic scraper technology. *American Antiquity* 52: 109-117.
- Dunnell, R.C. 1982. Science, social science, and common sense: the agonizing dilemma of modern archaeology. *Journal of Anthropological Research* 38: 1-25.
- Ebert, J. I. 1992. *Distributional Archaeology*. University of Utah Press, Salt Lake City.
- Estévez, J., A. Vila y el DEVARA Group. 2007. Twenty years of ethnoarchaeological research in Tierra del Fuego: Some thoughts for European shell-midden archaeology. En *Shell Middens in Atlantic Europe*, editado por Milner, N., O. Craig, y G. Bailey. Oxford, Oxford.
- Evans-Pritchard, E. E. 1961. Anthropology and History. En *Essays in Social Anthropology*: 46-65, editado por Evans-Pritchard, E.E. Faber, London.
- Flannery, K., J. Marcus y J. Reynolds. 1989. *Flocks of the Wamani*. Academic Press, Nueva York.
- Fletcher, R. 1992. Time perspectivism, Annales, and the potential of archaeology. En *Archaeology, Annales, and Ethnohistory*: 35-49, editado por Knapp, A. B. Cambridge University Press, Cambridge.
- Fletcher, R. 1995. *The Limits of Settlement Growth*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Foley, R. A. 1981. A model of regional archaeological structure. *Proceedings of the Prehistoric Society* 47: 1-17.
- Galanidou, N. 1997. The spatial organization of Klithi. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 1: Klithi Excavations and Intra-site Analysis*: 275-304, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Gamble, C. 1986. Archaeology, geography and time. *Progress in Human Geography* 11:227-246.
- Gosden, C. 1994. *Social Being and Time*. Blackwell, Oxford.
- Gosden, C. e Y. Marshall. 1999. The cultural biography of objects. *World Archaeology* 31 (2):169-178.
- Green, S.F. 1997. Interweaving landscapes: the relevance of ethnographic data on rural groups in Epirus for Palaeolithic research. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 2: Klithi in its Local and Regional Setting*: 637-654, editado por Bailey, G.N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Green, S. F. 2005. *Notes from the Balkans: Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border*. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey.
- Green, S.F., G.C.P. King y V. Nitsiakos. 1998. Landscape perception in Epirus in the late 20th century. En *Understanding the Natural and Anthropogenic Causes of Land Degradation and Desertification in the Mediterranean Basin*: 329-360, editado por Van der Leeuw, S. E. Office for the Official Publications of the European Community, Luxembourg.
- Grove, A. T. y O. Rackham. 2001. *The Nature of Mediterranean Europe: An Ecological History*. Yale University Press, New Haven, Connecticut.
- Harding, J. 2005. Rethinking the Great Divide: Long-term structural history and the temporality of event. *Norwegian Archaeological Review* 38 (2):88-101.
- Higgs, E. S. y M. R. Jarman. 1975. Palaeoeconomy. En *Palaeoeconomy*: 1-7, editado por Higgs, E. S. Cambridge University Press.
- Hodder, I. 1990. *The Domestication of Europe: Structure and Contingency in Neolithic Societies*. Blackwell, Oxford.
- Holdaway, S. y L. Wandsnider. 2006. Temporal scales

- of archaeological landscapes from the Central Desert of Australia and intermontane North America. En *Confronting Scale in Archaeology*: 183-202, editado por Lock, G. y B. Molyneaux. Springer Verlag, Nueva York.
- Holdaway, S., D. Witter, P. Fanning, R. Musgrave, G. Cochrane, T. Doelma, S. Greenwood, D. Pigdon y J. Reeves. 1998. New approaches to open site spatial archaeology in Sturt National Park, New South Wales, Australia. *Archaeology in Oceania* 33:1-19.
- Hopkinson, T. y M. J. White. 2005. The Acheulean and the handaxe: Structure and agency in the Palaeolithic. En *The Hominid Individual in Context*: 13-28, editado por Gamble, C. y M. Porr. Taylor and Francis, Londres.
- Hordern, P. y N. Purcell. 2000. *The Corrupting Sea: A study of Mediterranean History*. Blackwell, Oxford.
- Hull, K. L. 2005. Process, perception, and practice: time perspectivism in Yosemite native demography. *Journal of Anthropological Archaeology* 24:354-377.
- Jones, R. y B. J. Shaw. 2006. Palimpsests of progress: erasing the past and rewriting the future in developing societies—case studies of Singapore and Jakarta. *International Journal of Heritage Studies* 12 (2):122-138.
- Keynes, J.M. [1936] 1973. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. The Royal Economic Society. Macmillan, Londres.
- King, G., D. Sturdy y G. N. Bailey. 1997. The tectonic background to the Epirus landscape. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 2: Klithi in its Local and Regional Setting*: 541-559, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Knapp, A. B. 1992. Archaeology and Annales: time, space, and change. En *Archaeology, Annales, and Ethnohistory*: 1-21, editado por Knapp, A. B. Cambridge University Press, Cambridge.
- Leroi-Gourhan, A. y M. Brezillon. 1972. *Fouilles de Pincent: Essai d'Analyse Ethnographique d'un Habitat Magdalénien (La Section 36)*. (VIIème Supplément a Gallia Préhistoire). CNRS, Paris.
- Lock, G. y B. Molyneaux. 2006. *Confronting Scale in Archaeology*. Springer Verlag, Nueva York.
- Luby, E. M. y M. F. Gruber. 1999. The dead must be fed: symbolic meanings of the shellmounds of the San Francisco Bay area. *Cambridge Archaeological Journal* 9:95-108.
- Lucas, G. 2005. *The Archaeology of Time*. Routledge, Londres.
- Macklin, M., J. Lewin y J. Woodward. 1997. Quaternary river sedimentary sequences of the Voidomatis basin. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 2: Klithi in its Local and Regional setting*: 347-360, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Marks, A. E. (Ed.) 1977. The Upper Palaeolithic sites of Boker Tachtit and Boker: a preliminary report. En *Prehistory and Paleoenvironments in the Central Negev, Israel, Vol. 2: The Aodati/Aqev Area, Part 2 and the Har Harif*: 61-79. Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas.
- McDonagh, J. 1987. Writing on the mind: Thomas de Quincey and the importance of the palimpsest in nineteenth century thought. *Prose Studies* 10 (2):207-224.
- Mithen, S. 1997. Simulating mammoth hunting and extinctions: implications for North America. En *Time, Process and Structured Transformation in Archaeology*: 176-215, editado por Van der Leeuw, S. y J. McGlade. Routledge, Londres y Nueva York.
- Moore, H. 1981. Bone refuse—possibilities for the future. En *Economic Archaeology*: 87-94, editado por Sheridan A. y G. Bailey. British Archaeological Reports International Series 96, Archaeopress, Oxford.
- Murray, T. 1997. Dynamic modelling and new social theory of the mid-to long-term. En *Time, Process and Structured Transformation in Archaeology*: 449-463, editado por Van der Leeuw, S. E. y J. McGlade. Routledge, Londres y Nueva York.
- Murray, T. 1999a. *Time and Archaeology*. Routledge, Londres y Nueva York.
- Murray, T. 1999b. A return to the 'Pompeii premise'. En *Time and Archaeology*: 8-27, editado por Murray, T. Routledge, Londres y Nueva York.
- Nalbant, S. S., A. Hubert y G. C. P. King. 1988. Stress coupling between earthquakes in Northwest Turkey and the North Aegean Sea since 1912. *Journal of Geological Research* 103:24.469-24.486.
- O'Brien, M. J. y R. L. Lyman. 2000. Chronometry and units in early archaeology and paleontology. *American Antiquity* 66:691-707.
- Olivier, L. 1999. The Hochdorf 'princely' grave and the question of the nature of archaeological funerary assemblages. En *Time and Archaeology*: 109-138,

- editado por Murray, T. Routledge, Londres y Nueva York.
- Olivier, L. 2001. Temps de l'histoire et temporalités des matériaux archéologiques: à propos de la nature chronologique des vestiges matériels. *Antiquités Nationales* 33:189-201.
- Papaconstantinou, V. 1986. Le concept de contemporanéité en archéologie préhistorique. *L'Ethnographie* 82:11-25.
- Papaconstantinou, V. y D. Vassilopoulou. 1997. The Middle Palaeolithic industries of Epirus. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 2: Klithi in its Local and Regional Setting*: 459-480, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Papagianni, D. 2000. *Middle Palaeolithic Occupation and Technology in Northwestern Greece: The Evidence from Open-Air Sites*. British Archaeological Reports International Series 882, Archaeopress, Oxford.
- Parkington, J., P. Nilssen, C. Reeler y C. S. Henshilwood. 1992. Making sense of space at Dunefield midden campsite, western Cape, South Africa. *South African Field Archaeology* 1:63-70.
- Plog, F. T. 1973. Diachronic anthropology. En *Research and Theory in Current Archaeology*: 181-198, editado por Redman, C. L. Wiley, Nueva York.
- Ramenofsky, A. y A. Steffen. 1998. *Unit Issues in Archaeology: Measuring Time, Space and Material*. University of Utah Press, Salt Lake City.
- Renfrew, C. 1981. Space, time and man. *Transactions of the Institute of British Geographers* 6:257-278.
- Roberts, M. B. y S. A. Parfitt. 1999. *Boxgrove: A Middle Pleistocene Hominid Site at Earham Quarry, Boxgrove, West Sussex*. English Heritage Archaeological Report 17. English Heritage, Londres.
- Rossignol, J. y L. Wandsnider. 1992. *Space, Time and Archaeological Landscapes*. Plenum, Nueva York.
- Rowley-Conwy, P. 1994. Dung, dirt and deposits: Site formation under conditions of near-perfect preservation at Qasr Ibrim, Egyptian Nubia. En *Whither Environmental Archaeology?*: 25-32, editado por Luff, R. y P. Rowley-Conwy. Oxbow, Oxford.
- Roy, S. 1997. Shobana Jeyasingh and cultural issues. *Dance Theatre Journal* 3 (4):5.
- Schiffer, M. B. 1976. *Behavioral Archeology*. Academic Press, Nueva York.
- Schiffer, M. B. 1985. Is there a "Pompeii premise" in archaeology? *Journal of Anthropological Archaeology* 4:18-41.
- Schiffer, M. B. 1987. *Formation Processes of the Archaeological Record*. University of New Mexico Press, Albuquerque, Nuevo México.
- Schiffer, M. B. 1988. The structure of archaeological theory. *American Antiquity* 53:461-485.
- Shanks, M. y C. Tilley. 1987. *Social Theory and Archaeology*. Polity Press, Cambridge.
- Smith, M.E. 1992a. Braudel's temporal rhythms and chronology theory in archaeology. En *Archaeology, Annales, and Ethnohistory*: 25-34, editado por Knapp, A. B. Cambridge University Press, Cambridge.
- Smith, M. E. 1992b. Rhythms of change in Postclassic central Mexico: archaeology, ethnohistory, and the Braudelian model. En *Archaeology, Annales, and Ethnohistory*: 51-74, editado por Knapp, A. B. Cambridge University Press, Cambridge.
- Stahl, A. 1993. Concepts of time and approaches to analogical reasoning. *American Antiquity* 58 (2):235-260.
- Stern, N. 1993. The structure of the Lower Pleistocene archaeological record: a case study from the Koobi Fora formation. *Current Anthropology* 34:201-225.
- Stern, N. 1994. The implication of time-averaging for reconstructing the land-use patterns of early tool-using hominids. *Journal of Human Evolution* 27:89-105.
- Thomas, J. 1996. *Time, Culture and Identity*. Routledge, Londres y Nueva York.
- Tilley, C. 1981. Economy and society: what relationship? En *Economic Archaeology*: 131-148, editado por Sheridan A. y G. Bailey. British Archaeological Reports International Series 96, Archaeopress, Oxford.
- Van der Leeuw, S. E. 1998. *Understanding the Natural and Anthropogenic Causes of Land Degradation and Desertification in the Mediterranean Basin*. Office for the Official Publications of the European Community, Luxembourg.
- Van der Leeuw, S. y J. McGlade. 1997. *Time, Process and Structured Transformation in Archaeology*. Routledge, Londres y Nueva York.
- Van der Leeuw, S. y C. L. Redman. 2002. Placing archaeology at the center of socio-natural studies. *American Antiquity* 67 (4):597-605.
- Wandsnider, L. 2004. Solving the puzzle of the archaeological labyrinth: time perspectivism in Mediter-

- anean Surface archaeology. En *Side-by-Side Survey: Comparative Regional Studies in the Mediterranean*: 49-62, editado por Alcock, S. E. y J. F. Cherry. Oxbow, Oxford.
- Wandsnider, L. y S. Holdaway. The problem with palimpsests, en prensa.
- Wenban-Smith, F. F. 1997. Refitting of lithic artefacts. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 1: Klithi Excavations and Intra-site Analysis*: 95-104, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Winder, N. 1997. Dynamic modelling of an extinct ecosystem: refugia, resilience and the overkill hypothesis in Palaeolithic Epirus. En *Klithi: Palaeolithic Settlement and Quaternary Landscapes in Northwest Greece. Vol. 2: Klithi in its Local and Regional Setting*: 615-636, editado por Bailey, G. N. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.
- Zvelebil, M. 1993. Concepts of time and 'presencing' the Mesolithic. *Archaeological Review from Cambridge* 12 (2):51-70.